

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS 8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

J. MONNEROT. — Hypothèse concernant la crise actuelle du communisme... 1	
CLAUDE HARMEL. — Le XIV ^e Congrès du Parti Communiste Français... 7	
L'influence communiste dans l'enseignement technique... 12	

Chronologie de l'alignement Togliatti-Nenni	15
Antisémitisme polonais.....	15
Comment le Parti Communiste Albanais se déstalinise.....	16

Hypothèse concernant la crise actuelle du communisme

QUELLE réalité se cache derrière l'opération dite de « déstalinisation », opération qui trahit une crise du monde communiste ? Quelle était la nature du pouvoir de Staline ? Récapitulons quelques données essentielles :

Un pouvoir personnel

En 1922, le secrétariat du Comité central du Parti communiste de l'U.R.S.S. est confié à Staline. Ce qui lui met peu à peu entre les mains les fils conducteurs de toutes les grandes affaires intérieures et, d'autre part, fait de lui l'instance suprême de fait en matière de nomination des fonctionnaires, à une époque où le régime « soviétique » se mettait à fonctionnariser la Russie entière. Staline, ainsi placé, se constitue donc une clientèle, et les fonctionnaires savent qu'il est l'homme qui peut le plus sur leur avancement (mais aussi sur leur vie : la révocation, l'exclusion du parti, le retrait des titres de rationnement, l'envoi dans un camp de concentration, telle est, de plus en plus, la perspective de celui qui n'est pas dans la ligne).

Staline a transformé des possibilités et une puissance, issues d'un concours de circonstances, et qui eussent pu échoir à un autre qu'à lui, en **pouvoir personnel** grâce à l'élimination de presque tous les autres compagnons de Lénine. Il y a eu usurpation lente. On sait qu'il mit au point un système de gouvernement comportant — nouveauté — l'utilisation de la police politique contre le parti, alors

que la police politique avait été créée pour défendre le parti. C'est ainsi que presque tous les autres compagnons de Lénine furent éliminés à la suite, notamment, de machinations à épilogue judiciaire. Sous Staline, trois forces existent : parti, police politique, hauts techniciens sans parti (ces « forces » ne sont pas de même nature sociologique, ne retiennent dans cette analyse sommaire que leur intensité brute). Les hauts techniciens sans parti constituent l'échelon supérieur de la « bourgeoisie d'Etat » (1) produite par le régime économique planifié. C'est l'élite technique dont l'élite politique se méfie par hypothèse mais dont elle ne peut se passer. Car l'existence de cette élite technique n'a pas été voulue par la théorie comme celle de l'élite politique ; elle a été commandée par la réalité. Posté au rond-point stratégique du secrétariat, véritable **chambre des commandes**, Staline contrôle ces trois forces. Il contrôle les hauts techniciens sans parti puisqu'il contrôle tous les fonctionnaires, et que tous les directeurs d'entreprise d'Etat sont des fonctionnaires. Ces trois forces, parti, police politique, techniciens sans parti (2), n'ont pas de communications hori-

(1) L'expression est commode, mais laisse à désirer à cause de l'étymologie du mot « bourgeoisie ».

(2) On s'étonnera que nous ne nommions pas l'armée. Mais l'armée a pu être tout au plus jusqu'ici un centre de résistance passive : on n'y distingue nettement ni aspirations politiques, ni candidature au pouvoir.

zontales entre elles et chacune se méfie des deux autres. Le parti craint la police politique créée pour le protéger contre le reste de la population, mais qui, sous Staline (3), le terrifie ; la « bourgeoisie d'Etat » craint les deux, et la police politique n'est pas à l'abri d'un retour offensif de la domination du Comité central ou tout au moins du Bureau politique (et c'est ce qui s'est effectivement produit après la mort de Staline qui les avait domptés et domestiqués de son vivant). Le rapport Khrouchtchev nous a révélé une méthode aussi grossière qu'efficace d'annihilation des pouvoirs du Bureau politique au seul profit de Staline : il suffisait de restreindre les pouvoirs du Bureau politique entier à une commission de six membres, de cinq, de sept ou de neuf, choisis par Staline. pour telles matières qu'il désigne, et ceci par une simple circulaire du secrétariat : les autres membres du Bureau politique qui tiennent à la vie ne soufflent mot.

Staline, donc, est au sommet de la pyramide et, avec son secrétariat personnel, par le moyen de ce secrétariat, tient tous les fils directeurs des trois instances dont chacune est indépendante et isolée des deux autres, dépendante de Staline et reliée à lui. Staline peut opposer au moment voulu par lui, aussi bien une instance à l'autre qu'un individu à l'autre à l'intérieur de chaque instance. Staline constitue donc une dernière instance, un pouvoir suprême sans recours, mais ce pouvoir est de nature **personnelle** et cette instance est une **instance de fait**. Ajoutons que le même Staline est aussi, et suivant le même système, l'instance suprême et sans appel des partis communistes étrangers à la Russie, le chef des chefs. Cela fait partie de ce pouvoir **sui generis** par là comparable à celui de certains pouvoirs islamiques du passé. Staline a ses « hommes » à la tête des partis communistes étrangers « bolchevisés », c'est-à-dire façonnés à l'image du parti communiste russe, à la suite d'un « processus de bolchevisation ». Ces hommes, il les a choisis en raison de leur souplesse ; ils tiennent les partis communistes pour lui, il tient les partis communistes par eux.

Pouvoir peu transmissible

Le pouvoir personnel avait donc été réalisé par Staline et pour lui. Un système avait fini par se constituer, c'était un système de gouvernement tyrannique au sens que la théorie politique occidentale donne à ce mot depuis Platon et Aristote. Le pouvoir de Staline était **despotique** par l'étendue et **tyrannique** par la nature. Conformément au concept de pouvoir tyrannique, Staline s'était juché au sommet par la lutte des factions et s'y était maintenu par la terreur. En fait, il y avait eu, à partir de la domination sans appel de Staline, une stabilisation relative du système ; il y avait un certain équilibre entre les différentes parties de ce système, un certain rapport de solidarité entre ces parties, telle que l'une ne peut varier sans variations corrélatives des autres, ce qui fait qu'il sera impossible qu'à partir de la décapitation du système (et la mort de Staline, la « liquidation » de son entourage personnel constituent une telle décapitation), il sera impossible qu'à partir de cette décapitation une série de phénomènes ne se produise, altérant cet équilibre, lui substituant un déséquilibre. De plus, il entre dans la notion de pouvoir personnel que c'est un pouvoir **sinon intransmissible, du moins de transmissibilité difficile**. L'histoire de l'empire romain montre toute la difficulté qu'il y a à combiner l'élection par le fait

— qui est le mode d'accession de Staline aux affaires — et la transmissibilité du pouvoir. La pratique de l'adoption n'y avait pallié que très imparfaitement ces crises successorales qui, sauf quelques rémissions, sont demeurées jusqu'au bout endémiques dans le système.

Qu'est-il arrivé à la mort de Staline ?

Nous ne savons pas s'il a été assassiné à l'instigation d'un ou de plusieurs des membres de l'actuelle « direction collégiale » qui auraient ainsi prévenu les coups qui allaient les frapper. Mais dans le fait, ces épigones de Staline révoltés contre leur maître, même si cette révolte n'a eu lieu qu'après la mort de celui-ci, ont fracassé la pointe de la pyramide politique communiste qui était le pouvoir personnel de Staline. Désormais, tous les fils conducteurs n'aboutissent plus à une seule et même main. Comment les épigones ont-ils tronqué la pyramide ? En « liquidant » l'« entourage » de Staline, son secrétariat particulier, qui faisait mouvoir le secrétariat du Comité central, ses « âmes damnées », et notamment Béria, grâce à qui Staline les avait tous « tenus ». Les phénomènes qui se sont déroulés à la suite de ce coup de force où, dans les ténèbres, le crime a supprimé l'illégitimité, nous ont permis les inférences et hypothèses suivantes que nous proposons comme vraisemblables et non comme certaines.

Le pouvoir de Staline répondant à la définition du pouvoir tyrannique telle qu'elle est dans la conscience de l'Occident depuis Hérodote, reposait dans le fait sur quelques personnes. Les seules qui tinsent tout parce qu'elles étaient les yeux, les oreilles, la tête, les bras et les jambes du tyran. Ces personnes ont été supprimées par les hommes de l'actuelle direction collégiale qui craignaient sans doute que Béria, en reconstituant à son profit le pouvoir personnel à partir de son instrument le plus efficace, la police politique, ne les « liquidât », eux, personnellement. Pour chacun d'entre eux, Khrouchtchev, Boulganine, Mikoïan, Souslov, etc., toute reconstitution du sommet de la pyramide, toute réunion des fils conducteurs faisant mouvoir les trois instances dans une seule main, signifiait sa propre perte si cette main n'était pas la sienne. Dans notre hypothèse, la « direction collégiale » résulte d'un équilibre de forces purement mécanique, dont il n'est pas sûr qu'il puisse se stabiliser, les deux seules issues possibles étant l'avènement d'un nouveau tyran, après une invisible guerre de succession, ou bien la décomposition progressive et accélérée du pouvoir communiste actuel, de quelque façade que se masque cette désagrégation. En attendant, chacun des membres de la « direction collective » est, s'il s'agit de franchir les pas décisifs qui le séparent de la place qu'occupait Staline, paralysé par les autres. Mais

(3) « Alors que les adversaires idéologiques du parti étaient depuis longtemps vaincus politiquement... pendant cette période 1935-1937-1938... est née la pratique de la répression de masse au moyen de l'appareil gouvernemental... d'abord contre les (prétendus) ennemis du léninisme... ensuite contre de nombreux communistes honnêtes contre les cadres du parti qui avaient porté le lourd fardeau de la guerre civile et des premières et très difficiles années de l'industrialisation et de la collectivisation » (rapport Khrouchtchev). Et Staline justifie la terreur par une théorie de l'« aggravation de la pression capitaliste et de la lutte de classes au fur et à mesure qu'on va plus avant dans le socialisme », tandis qu'il crée l'appellation d'« ennemi du peuple » — *flagitium cohaerens nomini* — pour ceux qu'il a décidé de frapper.

Khrouchtchev insiste sur le caractère illégal du pouvoir de Staline.

tous ensemble, il se trouve qu'en tronquant la pyramide, ils ont détruit en son centre même l'appareil de précision de la contrainte stalinienne. (Pour que cet appareil ne fût pas détruit, il eût fallu qu'un successeur de Staline s'imposât tout de suite à tous. Le propre du pouvoir personnel est de passer avec la personne.)

Car le secrétariat qui tenait les principaux fils conducteurs entre ses mains, n'était pas, ou n'était pas d'abord, le secrétariat du Comité central, mais le secrétariat personnel de Staline. Cette répétition, pour insister sur ceci que le pouvoir de Staline n'était pas organisé à la manière d'une institution ; et c'est seulement dans l'hypothèse où il l'eût été que ce pouvoir n'aurait pas eu à souffrir d'un changement de personne, qu'il aurait pu être transmis sans crise. Aucune disposition constitutionnelle ne réunissait tous les fils en une seule main, et même aucun usage gouvernemental, puisqu'un tel usage n'a pas eu le temps de se former. L'union de Staline et du pouvoir était absolue mais n'était pas légitime. C'était très exactement un usurpateur : **tyrannus absque titulo**. Lorsque Khrouchtchev et C^{ie} nous parlent de « culte de la personnalité », c'est une grossière diversion. Ici, le culte est une superstructure que commande le pouvoir personnel, et c'est du pouvoir personnel que d'abord il s'agit. Pas de pouvoir, pas de culte. **Timor fecit deum**.

Quant au « rôle de la personnalité dans l'histoire », rien ne l'affirme davantage que le rapport Khrouchtchev. Il est en ce sens d'esprit « antimarxiste » (4). Ou bien Khrouchtchev dit vrai — et la « personnalité » peut peser sur l'histoire — ou bien Staline sert de bouc émissaire — et alors la philosophie politique des communistes est erronée et malfaisante, et surtout, **le stalinisme est un produit du milieu**. Il n'y a pas d'accident ni de contingence dans une théorie politique déterministe. Le pouvoir personnel de Staline fut le produit de certains facteurs qui ne sont pas tous abolis. Cette pyramide implique un sommet et il est vraisemblable qu'elle tende à le reconstituer. Staline est le produit du bolchevisme et il n'est pas bolchevik de tenir Staline pour un accident. Même si un déterminisme assoupli « s'y retrouve » après coup, subsiste l'imposture de tous les communistes qui ont nié contre l'évidence, et comme des malades mentaux, la tyrannie de Staline, qu'ils reconnaissent aujourd'hui sur ordre, et seulement parce qu'ils en ont reçu l'ordre. La déstalinisation accuse et accable nos communistes tout autant que la stalinisation ; elle prouve qu'ils sont restés les mêmes. Les communistes français, italiens, etc., ne peuvent s'attribuer les mérites de la déstalinisation. Celle-ci résulte de quelque chose qui s'est passé en Russie, et une fois de plus ils suivent, fût-ce d'assez mauvaise grâce.

Direction collective et paralysie réciproque

Aucun des membres de la « direction collégiale » n'est présentement assez fort par rapport aux autres pour reconstituer à son profit et sous les yeux des autres, le pouvoir personnel. Tous les autres se sentiraient menacés, s'uniraient instantanément. Ils sont assez forts, unis, pour perdre le téméraire. Ils se surveillent réciproquement et ils surveillent leurs propres gestes, comme il arrive entre « gangsters » au cours d'une partie « serrée ». Il faut que chacun ait « les mains sur la table ». C'est ce qui se cache derrière des justifications pompeuses telles que le « retour au léninisme » et la « direction collective ».

Il n'y a aucun « retour au léninisme », le « léninisme » correspondant à une toute autre phase de l'histoire, et la direction collective est un état de fait résultant d'un empêchement réciproque.

La réalité qui se dissimule derrière ces mots, c'est une sorte de paralysie réciproque dans la course au pouvoir suprême à quelques mètres du but ; mais l'incidence de cette paralysie de la « direction » polycéphale sur les échelons inférieurs ne saurait être sous-estimée.

Staline, de son vivant, régnait au sommet par la terreur, et cette terreur, tantôt inhibitrice et tantôt motrice, maintenait de proche en proche et de haut en bas, toute la pyramide. De ce point de vue, le pouvoir personnel de Staline réalisait le classique despotisme oriental selon Montesquieu, fondé sur la crainte. Staline pouvait déchaîner la police politique contre tous, sauf contre lui-même, et dresser tout le monde contre n'importe quel individu sauf lui-même, aussi bien que fomenter la division dans le sens voulu et au moment voulu par lui. Il a fait tout cela maintes fois et il pouvait le faire uniquement parce que lui seul tenait tous les fils.

Le desserrement du système

Maintenant, en fait, tous les fils ne sont plus tenus par un seul homme, donc le pouvoir personnel n'existe plus, la terreur stalinienne n'existe plus, et chacun, aux échelons inférieurs, n'est plus strictement tenu au même comportement par la même peur. Ce desserrement du système s'est transmis de proche en proche et ne pouvait pas se transmettre vite. L'habitude d'avoir peur ne se perd pas facilement. Mais une fois ce desserrement parvenu à la conscience des intéressés, ils réagissent et ces réactions se propagent dans l'autre sens, de bas en haut. Ce sont des réactions d'hommes jusqu'ici maintenues par le corset de la terreur ; des revendications frappent à la porte, sans doute particulièrement vigoureuses dans ce qu'on pourrait appeler les régions inférieures du sommet : directeurs d'entreprises nationalisées, hauts et moyens techniciens, bref dans la « bourgeoisie d'Etat ». On ne veut pas du retour à l'oppression policière, on ne veut pas avoir peur d'être arrêté tous les jours. Les revendications demeurent prudentes, car si Staline est mort, la structure du système politique n'en a pas pour autant acquis une autre forme. L'appareil de la tyrannie a été seulement décapité, la pyramide a été seulement tronquée.

Que le desserrement de l'appareil terroriste stalinien ait permis aux revendications de refluer vers le sommet, c'est encore plus sensible dans les « démocraties populaires » qu'en U.R.S.S., le contrôle étant moins rigoureux dans les Etats satellites où le système stalinien imposé du dehors s'est toujours heurté à une résistance autochtone, ne fût-elle que passive, et se déguisât-elle en déviation, c'est-à-dire en divergence de vues à l'intérieur du communisme (de même qu'à l'intérieur de l'Islam, l'iranisme s'est camouflé en chiisme).

Nous émettons ici l'hypothèse que ce qui se passe dans les démocraties populaires (par exemple la révolte ouvrière de Poznan) ne fait, grâce notamment au facteur national, que grossir ce qui se passe

(4) Le rapport Khrouchtchev peut être tenu pour antimarxiste, et cette caractéristique sert déjà contre Khrouchtchev.

en U.R.S.S. : à savoir essentiellement le desserrement du système, dû au fait que ce système comportait un sommet, que s'il n'a plus à sa tête un homme, s'il n'est plus « commandé » au sens où une machine est commandée, par le **pouvoir d'un seul**, il doit nécessairement, dans la mesure où il veut subsister, où la volonté et la force de ses bénéficiaires privilégiés prétend faire qu'il subsiste, se faire subir à lui-même toute une série de remaniements. Un complexe politique réel existant à un moment donné dans l'histoire sans H majuscule, ne peut passer du pouvoir d'un seul au pouvoir de quelques-uns sans une transformation, spontanée ou subie du dehors, qui peut en affecter profondément tous les postes déterminants et tous les organes vitaux. Une telle mutation peut déterminer une rupture d'équilibre qui intéresse corrélativement et de proche en proche toutes les parties du système, du haut en bas et du centre à la périphérie. **La chute du pouvoir personnel est la déterminante majeure de la crise actuelle du monde communiste, car elle a provoqué médiatement un desserrement de l'appareil politique tout entier.**

Ce desserrement de l'appareil a permis aux revendications non seulement de se faire jour dans une certaine mesure, mais encore de refluer vers le sommet, et ce même desserrement ne permet plus à la prétendue « direction collégiale » de répondre aux revendications comme avait coutume d'y répondre Staline : par la terreur qui était un des traits constitutifs de sa tyrannie. La terreur stalinienne supposait le pouvoir d'un seul, la réunion de tous les fils directeurs dans la main d'un seul homme. Ce pouvoir personnel usait d'un **dispositif**, d'un petit « appareil » également personnel, placé au sommet de la pyramide et possédant le maximum d'efficacité pour le minimum de volume. Le secrétariat personnel de Staline était une pièce maîtresse de ce dispositif. Boris Souvarine, dès le début des années 30, parlait de « dictature du secrétariat ». Ce dispositif a été détruit, fracassé. J'ai dit pourquoi il est impossible de le reconstituer rapidement : aucun des épigones ne le laisserait reconstituer par un des autres. Chacun, dans ce cas, craignant pour sa vie. Au desserrement quasi physique de l'appareil, ou plutôt à la prise de conscience de ce desserrement, aux revendications qu'elle entraîne, il n'y a plus de despote unique pour répondre automatiquement par la terreur ; devant la revendication qui monte, **il ne reste plus aux épigones, à la « direction collégiale » qu'une issue : il ne leur reste plus qu'à prendre la tête du mouvement.** Etant donné les risques de l'opération, pour des hommes qui firent la politique de Staline, qui sont les premiers des staliniens, il fallait que, si risquée que soit leur détermination de prendre la tête de la « déstalinisation », de la faire eux-mêmes, cette détermination fût la moins risquée de toutes celles qu'il leur était possible de prendre. Un risque tel ne se prend que pour éviter un risque plus grand. Les épigones ont tous suivi et servi Staline (5). Ils étaient haut placés, ils avaient été placés haut par Staline. Ils ont exécuté sa politique, ils l'ont aidé à la concevoir. Ils n'ont rien fait pour s'opposer aux crimes qu'ils dénoncent aujourd'hui. Ils n'ont jamais fait d'opposition à Staline. Ils n'eussent pas ainsi grandi et prospéré sans le concours actif qu'ils lui ont apporté. Tout cela, ils savent qu'ils s'exposent à se l'entendre dire de tous côtés et ils se l'entendent dire en effet. Il faut supposer que les circonstances ne leur laissaient plus le choix. Ils avaient ensemble détruit le dispositif de précision

qu'avait construit Staline, il est exclu que chacun d'eux le reconstruise à son profit dans un court laps de temps sous l'œil vigilant des autres.

Dans une telle conjoncture, il fallait sans doute que les « épigones », ou bien fussent balayés par la vague en tant que « staliniens par excellence », ou bien **se fissent porter par le flot qu'ils ne pouvaient endiguer.** Ils ne s'y sont pas vraisemblablement résolus sans avoir pris conscience que toute autre possibilité était plus dangereuse que celle-là, et cette prise de conscience a demandé du temps, le temps précisément qui sépare la mort de Staline de la déstalinisation. Ils ont jugé qu'ils ne pouvaient pas faire mieux et je pense que, là-dessus, on peut leur faire confiance.

Je ne vois pas comment expliquer autrement cette énormité : le tyran accusé (voir rapport Khrouchtchev) par un de ses plus proches collaborateurs, par un de ses complices, de génocide. N'a-t-il pas déporté en masse et fait disparaître des peuples entiers ? Les Karatchai et les Kalmouks de la république autonome en fin 1943, les Tchetchènes ingouches en mars 1944, les Balkars en avril 1944 ? Le même tyran accusé d'avoir monté des parodies judiciaires pour assassiner sous un déguisement juridique des innocents (innocents du moins de ce qu'on leur reprochait) pris en général parmi les plus hauts personnages de l'Etat et du parti ? Il est certain que les épigones, en chargeant de tels crimes un homme dont ils ont été, pendant qu'il commettait ces crimes, les proches collaborateurs, ne consolident pas leur propre pouvoir. Ces génocides, ces déportations de peuples dignes de l'ancienne Assyrie, avaient mis en branle l'obéissance de centaines, de milliers, de dizaines et de centaines de milliers d'exécutants. L'idée d'un Staline seul criminel n'est soutenable ni juridiquement ni politiquement. Toute une « classe politique » soviétique est solidaire des principales actions de Staline, et les épigones distingués par lui sont des membres éminents de cette classe. En fait les nouveaux groupes dirigeants se sont accommodés d'une tyrannie impliquant leur supériorité sociale en tant que groupe, cette tyrannie fût-elle périlleuse et aléatoire pour l'individu et consistât-elle dans le pouvoir personnel d'un paranoïaque. Si, partant de la notion de culpabilité, on cherche les « responsables » de ces génocides, il est impossible qu'on ne les trouve pas.

Signification du procès de Staline

Que signifie le procès posthume que les chefs staliniens font à Staline ? Procès par lequel ils admettent brutalement que le régime communiste sous Staline a été un régime d'illégalité et de violence,

(5) Des 139 membres et suppléants du Comité central qui assistaient en 1934 au XVII^e Congrès du Parti communiste de l'U.R.S.S., 98 furent fusillés ou déportés. Seuls les purs staliniens se retrouvèrent dans le Comité central du XVIII^e Congrès (1939), ayant survécu à la grande purge (jejovtchina). Parmi eux : Mikoiïan, Khrouchtchev, Boulganine. A ce propos, le rapport Khrouchtchev s'exprime ainsi :

« Un sort identique fut réservé non seulement aux membres du Comité central mais à la majorité des délégués du XVII^e Congrès : des 1.966 délégués, soit avec droit de vote, soit avec voix consultative, 1.108 personnes... ont été arrêtées sous l'accusation de crimes contre-révolutionnaires. Ce fait même montre combien folles et contraires au bon sens étaient les accusations de crimes contre-révolutionnaires portées... contre une majorité des participants au XVII^e Congrès du parti (indignation dans la salle) ».

Mais il n'ajoute pas que l'attelage actuel traversa sain et sauf cette période dangereuse et que, même, il prospéra.

mû et dominé par un pouvoir personnel illégitime. Procès qui confirme la description que j'ai faite du pouvoir stalinien dans **Sociologie du Communisme**, qui la reconnaît réelle et la fait officielle.

Le procès posthume de Staline ne diffère pas essentiellement des plus célèbres représentations du Grand Guignol judiciaire qui furent jusqu'à présent un des « traits de culture », au sens où les ethnographes prennent l'expression, les plus originaux et haïssables du monde communiste. Pour y voir clair, il faut se remettre en mémoire les aveux et les autocritiques de ces procès. La fonction de ces aveux et de ces autocritiques (6) est d'expliquer et de justifier les échecs politiques non seulement en évitant de porter atteinte à l'infaillibilité de la « direction », mais encore en réaffirmant solennellement cette infaillibilité. Ainsi, toute erreur est un crime, mais le crime ne peut être imputé à l'infaillible direction de l'infaillible parti. Il faut qu'un bouc émissaire le prenne sur lui. Le bouc émissaire doit être cru sur parole. Pour plus de crédibilité, il faut qu'il s'accuse lui-même. Staline semble ne s'être fait aucune illusion sur le degré de crédibilité des accusations qu'il inventait. N'ayant aucun sens juridique et, semblait-il, n'en rencontrant pas beaucoup dans son entourage, il avait substitué l'aveu à la preuve. Ainsi furent mises en scène les confessions-suicides des grands procès qui sont la forme la plus meurtrière de l'autocritique. C'est à une opération de ce genre que s'est livrée sur Staline mort la nouvelle direction. Tout le passif de la politique russo-communiste jusqu'à la mort de Staline, les épigones l'ont viré au compte de Staline, mais de Staline mort. Staline est ainsi l'accusé idéal, un accusé — si j'ose dire — économique (aucun frais de pharmacie, et les morts ne disent jamais non). Ainsi, la « nouvelle direction » lavée de tout péché par un flot d'imprécations rituelles écrites et proférées, acquiert dans la « pensée magique » des communistes, une innocence politique quasi baptismale. Tout ce qui allait mal au dedans et au dehors, toutes les maladresses et les échecs de la politique russo-communiste entre 1947 et 1953, tout cela est viré au compte du père des peuples, transmué par l'inférial séjour en bouc émissaire. (Comme on sait, le communisme est aussi une névrose historique, et ce symptôme fait partie du tableau clinique.) **Mais, bien entendu, toutes les acquisitions de Staline sont conservées.** Il n'est pas question de rendre les conquêtes du tyran. Le rapport Khrouchtchev — ou plus exactement ce que le Département d'Etat en a publié — s'il daube sur la compétence militaire de Staline, est **muet sur sa politique extérieure.** Le tyran n'avait pourtant pas mieux traité la Pologne que tous ces « innocents » que l'on réhabilite aujourd'hui. Et, après tout, la Hongrie était plus innocente que Rajk...

Une des conséquences de la destruction du pouvoir personnel stalinien est d'ébranler tous les grands partis communistes étrangers dont la hiérarchie est stalinienne, dont les chefs, tels Thorez et Togliatti, ont été sélectionnés et maintenus en place par Staline en raison d'une docilité et d'une flexibilité à toute épreuve. Lorsque les épigones ont reçu, avec une pompe inusitée, quelques « chefs » communistes français à Moscou, on peut se demander ce qu'ils leur ont dit. Mon hypothèse est qu'ils leur ont dit qu'ils n'avaient pas pu faire autrement. Et l'accord avec Moscou de nos Thorez et de nos Duclos sort confirmé de cette rencontre. Ils ne pourraient d'ailleurs pas supporter de désaccord. Le premier soin

d'un parti communiste libéré de Moscou serait de « débarquer » les hommes qui symbolisent l'inféodation. Le « débarquement » ne signifierait pas à coup sûr une telle libération, mais une telle libération ne pourrait s'abstenir de les « débarquer ». En effet, comment en pareil cas supporterait-on que se perpétuent un Thorez, un Duclos, un Aragon, blanchis sous le harnais stalinien ? Le pouvoir des Thorez et des Duclos sur les militants communistes suppose Moscou derrière eux. Ils ne pourraient pas tenir debout tout seuls. L'âme du communisme français, cet énorme parasite du régime actuel, avec ses monopoles officiels, ses « bonzes » syndicaux, ses chasses gardées, ses « révolutionnaires » gras, ses « cryptos » à prébendes, ses « cadres » embourgeoisés, ses vedettes poussives et « pot-au-feu », avides de garanties et bouffies de sécurité, son outrageuse débilité intellectuelle, c'est la **collaboration avec Moscou.**

Dans les partis frères

Il y a donc crise du communisme mondial comme du communisme russe : ou plutôt c'est la même crise. Pour qu'une entreprise comme l'entreprise communiste marche **comme elle marchait** sous Staline, il fallait l'unité, la rigidité, peut-être même la brutalité d'un homme comme Staline au sommet. Le fait que la pyramide est tronquée change la situation de tous les partis communistes. Il y aura moins de discipline, les chefs et les « sommets » des partis ne seront plus sûrs comme ils l'étaient avant la mort de Staline, d'avoir le soutien de Moscou. Aucun d'eux ne connaît le gagnant probable de l'éliminatoire finale pour la succession de Staline, à l'heure où il faut ou que cette éliminatoire ait lieu, ou qu'il y ait une crise de régime dans le communisme.

Le terrain est mouvant. Cette incertitude va contraindre nos chefs locaux à tâcher d'être soutenus davantage par les militants de leur propre pays. Ils seront amenés par là à une politique de concessions, à une politique en apparence au moins plus détachée de la politique russe. Ce plus grand détachement de la politique russe devrait avoir pour résultat de rendre nos communistes plus habiles, donc plus dangereux sur l'échiquier de la politique intérieure. Il ne faut cependant pas surestimer ce danger, loin de là. Car ce « positif » ne compensera pas un « négatif » qui, à la longue, peut décider de tout. C'est qu'un grand facteur de la force et de la puissance d'attraction du communisme en France c'est la puissance russe, c'est l'idée imposée à l'opinion par toutes les propagandes, la communiste et l'anti-communiste, sur ce point convergentes, que derrière le communisme français il y a la puissance russe : en sorte que, comme nous le disions plus haut, l'âme actuelle du communisme, c'est la collaboration. Le communisme français se raccrochera, tant qu'il pourra, au communisme russe et à l'U.R.S.S.

Si les gens viennent à douter que derrière le communisme français il y ait la puissance russe, ce doute affaiblira les défenses psychologiques du communisme. Or, ce doute serait on ne peut plus fondé. La presse du monde entier a reproduit un échange de répliques entre M. Khrouchtchev et M. Lester Pearson, ministre des Affaires étrangères du Canada, qui remonte à quelques mois. Khrouchtchev se plai-

(6) V. revue **Preuves** : Jules Monnerot : « De l'autocritique, contribution à l'intelligence du monde totalitaire », fév. 1953.

gnait que les Américains et les puissances atlantiques eussent des bases leur permettant d'attaquer et de surveiller l'U.R.S.S. « Vous avez mieux, répondit M. Lester Pearson, vous avez des bases à l'intérieur autrement puissantes pour paralyser l'adversaire : les partis communistes ». « Les deux ne sont pas comparables, répondit Khrouchtchev. Il ne tient qu'à vous de supprimer les communistes, de les mettre dans des camps de concentration. » (C'est une pensée qui vient facilement à un stalinien.) Khrouchtchev exprimait avec brutalité cette pensée vraie qu'en pareil cas il n'y aurait à craindre d'intervention russe ni de représailles d'aucune sorte. Il n'y a même pas à craindre que le gouvernement de l'U.R.S.S. soit moins avide d'échanges économiques et commerciaux avec la nation qui supprime son parti communiste.

Crise de la tyrannie ? Oui Montée de la démocratie ? Non

Les propositions suivantes résument l'hypothèse ici avancée et montrent ce qui peut en découler :

L'équilibre sociologique du régime russo-communiste comportait avant la mort de Staline un pouvoir personnel. La décapitation du pouvoir ainsi constitué détermine un déséquilibre dans le système. La destruction du pouvoir personnel de Staline est la déterminante majeure de la crise du communisme mondial.

Cette crise du communisme mondial pourrait être aggravée — ainsi que les contradictions internes du monde totalitaire — par une force antagoniste suffisante dotée des moyens adéquats. Cette force antagoniste, dont j'ai examiné les conditions d'existence dans un livre intitulé **La Guerre en question**, demeure virtuelle. Il faut donc rayer du champ des probabilités prochaines une action effective par cette force qui eût peut-être rendu la crise du communisme irréversible, c'est-à-dire irréparable.

Compte tenu de l'abstention d'une telle force et de la non-intervention probable des puissances occidentales dans le processus en cours, la crise du système russo-communiste comporte deux issues possibles :

— ou bien la **reconstitution du pouvoir personnel** s'accompagnant de la **reprise en mains** par le pouvoir personnel reconstitué au Kremlin, de tous les appareils, de toutes les hiérarchies, de toutes les filiales et succursales communistes russes et non russes, du moins ceux et celles d'Europe et d'Amérique, et peut-être d'Afrique ;

— ou bien le progrès et l'accélération du processus de **détérioration** qui a suivi l'atteinte portée au système tout entier par la suppression du pouvoir personnel de Staline. Ce processus de détérioration peut prendre des formes consulatives et guerrières. Il peut aussi prendre d'autres formes à peine plus rassurantes pour le reste du monde.

Ce serait une pure superstition (une superstition scolaire n'en est pas moins une superstition) de croire que la décomposition du système russe produirait spontanément soit une démocratie occidentale soit un fédéralisme plus ou moins bien traduit de l'américain. **Il n'y a pas lieu de confondre la désagrégation d'un totalitarisme avec l'avènement d'une démocratie.** Il faut craindre que les hommes politiques occidentaux, comme nos intellectuels « gauchistes » et nos journalistes, soient victimes de l'indigence des schémas historiques auxquels ils recou-

rent plus ou moins consciemment : quand ils parlent de « libéralisation » ou de « démocratisation » à propos de ce qui se passe aujourd'hui dans le communisme mondial, le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont superficiels. Le passage du **despotisme** à l'**anarchie** ne donnerait sans doute en Russie rien qui ressemble à ce que nous appelons **démocratie**. Il faut avoir la légendaire étroitesse d'esprit que la tradition anticléricale attribue gratuitement aux chaisières d'église de province, pour croire que le monde historique, en pareil cas, se réduira à l'alternative du totalitarisme et de la démocratie. Il y a évidemment plus de choses dans notre monde historique qu'il n'y en a dans un entendement politique aussi « simpliste ». Penser que tout régime de force qui se désagrège libère automatiquement une « démocratie » est un de ces stéréotypes mentaux que seule favorise l'absence d'un enseignement suffisant des idées et des faits politiques.

En pareil cas, l'anarchie contagieuse des grands interrègnes est, si l'Occident s'abstient d'intervenir, sans doute plus probable que la naissance à l'intérieur des limites actuelles de l'Union soviétique d'une démocratie à l'anglaise ou à l'américaine dont on ne voit vraiment pas pourquoi l'histoire du continent russe la produirait dans le futur plus qu'elle ne l'a fait dans le passé.

Sur un tel terreau pourraient proliférer épidémies collectives et contagions psychologiques ; nous pourrions voir monter des névroses historiques sans doute inédites, et il serait plus sage de compter dans ce cas avec le prosélytisme de l'anarchie succédant à celui du despotisme. Dans l'hypothèse d'une désagrégation accélérée du système bolchevik, si l'Occident ne donne pas à la Russie des points, des centres de ralliement, l'anarchie se fera contre lui tout comme le despotisme s'était fait contre lui. Et s'il ne lui oppose pas un ordre véritable, cette anarchie ne peut guère manquer d'être contagieuse. Avant la guerre de 1914, l'anarchie était en minorité. A-t-on jamais pensé à ce que pourrait être une anarchie majoritaire, une anarchie de masse ?

✱

Pour ce qui est de la France, la question du communisme pourrait y être réglée d'ores et déjà par des mesures d'Etat sans que personne en U.R.S.S. ne lève le petit doigt, conformément à l'esprit de la réponse de Khrouchtchev à Lester Pearson. Aucun doute ne demeure possible. Le non-règlement de la question communiste en France tient moins à la présence d'une déterminante soviétique qu'à l'absence d'une déterminante française. Le communisme français n'est aujourd'hui qu'une formation réactionnelle. Cette énorme excroissance n'est plus que le symptôme d'une carence de l'Etat, et la question de savoir si cette carence de l'Etat est elle-même le symptôme d'une carence plus fondamentale, est ouverte depuis déjà longtemps. Les faits y répondront. Et la volonté des meilleurs n'est pas sans action sur ces faits. En tout cas, un Etat réparé, s'il est suffisamment soutenu en France par les Français, n'a pas à craindre apparemment d'intervention russe pendant le délicat règlement national de la question communiste : cette question ressortit aujourd'hui à la politique intérieure. Mais, quoi que nous ne fassions pas, l'incurie occidentale n'empêche pas la crise communiste.

Jules MONNEROT.

Le XIV^e Congrès du Parti Communiste Français

NUL, cette fois, ne s'y est trompé, semble-t-il. En tout cas, dès l'ouverture du XIV^e Congrès du Parti Communiste Français, chacun a compris qu'il ne s'y passerait rien. Il n'y aurait ni révélation, ni éclat, ni coup de théâtre. Tout était réglé d'avance. Le congrès était terminé avant d'avoir commencé, ou, plus exactement, il revêtait l'aspect habituel des congrès communistes, celui d'une séance solennelle tenue pour enregistrer, dans les formes protocolaires, des décisions prises ailleurs, en dehors des figurants chargés de les entériner par leurs acclamations.

Et pourtant, pour une fois, il n'était pas entièrement interdit de penser, dans les mois qui l'ont précédé, qu'à ce Congrès il pourrait se passer quelque chose. Le Parti Communiste était en effet secoué dans sa vie intérieure par une crise à laquelle on ne trouverait pas de pareille dans ses annales sans remonter jusqu'au pacte germano-soviétique de 1939 ou même jusqu'à la sécession d'oriotiste de 1934. Le rapprochement paraît téméraire, car, de cette crise, le Parti Communiste sort aujourd'hui sans déchirement visible, sans perdre aucun militant connu, sinon parmi ceux de sa frange intellectuelle, dont l'importance est mince si le bruit est grand. Mais c'est là un mauvais critère. A juger ainsi, aux effets seulement, de la gravité de la crise, on néglige un facteur essentiel : *la transformation intervenue depuis quinze ou vingt ans dans la substance humaine du Parti Communiste*. Alors il comptait encore dans ses rangs, même supérieurs, des hommes capables de rompre avec lui pour obéir à certaines exigences de l'intelligence, de la morale, ou même tout simplement de la politique. Les bureaucrates de la révolution qui forment aujourd'hui son armature, son « appareil » sont incapables de pousser jusqu'à la révolte le désaccord le plus grave. Ils peuvent être un moment émus, troublés, indignés même : à la première semonce, ils s'inclinent.

**

La crise que la direction du Parti Communiste a surmontée, momentanément du moins, n'était pas simple, mais double et même triple ; et elle n'était pas non plus récente. La « déstalinisation » — il faut bien parler ce langage ! — est venue l'aviver, et la porter sur la place publique. Mais elle préexistait au XX^e Congrès du Parti Communiste Soviétique, à plus forte raison à la révélation du réquisitoire de Khrouchtchev contre Staline. On peut même soutenir, sans excès de paradoxe, qu'après les avoir aggravées, cette révélation a aidé Thorez et ses fidèles à résoudre les difficultés auxquelles ils se heurtaient ou, pour parler avec plus d'exactitude, à les repousser à l'arrière-plan.

La dictature du secrétariat

A l'origine, la crise n'était aucunement politique. Elle était le fait de conflits intérieurs, on peut bien dire de conflits de personnes. En gros, elle a sa source dans les efforts de Thorez pour conserver à tout prix la totalité du pouvoir, dans des conditions pour lui particulièrement difficiles — puisqu'il était malade et absent — et dans les répercussions qu'ont eues ces efforts sur l'« appareil » du Parti. L'exclusion de Marty et de Tillon en 1952-1953, celle de Lecœur en 1954 et 1955, dans une certaine mesure

celle toute récente de Pierre Hervé (à la vérité sans importance foncière) ne traduisaient pas, quoi qu'on en ait dit, des désaccords politiques. Pas plus d'ailleurs que des éclipses comme celle de Marius Patinaud, l'ancien député de la Loire que le Parti n'a pas représenté aux élections du 2 janvier. A tort ou à raison, le plus souvent à tort, Thorez, sous l'influence de Jeannette Vermeersch, sa femme, a cru son autorité menacée. On sait, par Lecœur, qu'il a imaginé que Tillon mettait en cause son rôle durant la guerre. Et Lecœur, dans sa brochure « *L'autocritique attendue* » a rapporté aussi ce mot significatif du secrétaire général du Parti Communiste Français : « *Lecœur voulait m'enterrer avant que je sois mort* ». C'est pour ne pas être enterré, ou seulement supplanté que Thorez a exigé ces exclusions retentissantes.

Mais ces mesures n'ont pas seulement fait du bruit à l'extérieur. Elles ont provoqué dans le Parti, et à tous les degrés de sa hiérarchie, un fort malaise, pour ne pas dire plus. On a bien senti que rien ne les justifiait, sinon la susceptibilité deux fois malade de Maurice Thorez et les animosités personnelles de Jeannette Vermeersch. Le Parti est apparu ainsi, aux militants de l'« appareil », comme étroitement soumis, non pas même à l'oligarchie qui, en vertu des statuts acceptés par tous, devrait exercer la plénitude du pouvoir — le Comité Central et le Bureau Politique — mais à une étroite camarilla, le Secrétariat Général, groupé autour de Thorez, et pour qui le Bureau Politique lui-même, le plus souvent, n'a été qu'un instrument d'exécution.

Cette situation était acceptée volontiers par la grande majorité des « cadres » car ils doivent à Thorez leur fonction dans le Parti. La dictature du secrétariat ne les offusquait donc pas, mais à la condition qu'on leur assurât un minimum de sécurité. L'arbitraire dont a été victime un thorezien aussi fidèle que Lecœur est apparu à beaucoup comme un avertissement et une menace. Ne risquaient-ils pas de connaître un sort identique en dépit de leur empressement ? La secousse provoquée par l'exclusion de Lecœur fut profonde, d'autant plus que dans l'affaire il y a eu mort d'homme — René Camphin, député du Pas-de-Calais, s'étant donné la mort plutôt que d'accuser son ami Lecœur de méfaits imaginaires (1) — d'autant plus aussi que Lecœur n'est pas demeuré inactif et que ses révélations, publiques ou privées, ont contribué à entretenir l'inquiétude.

Cette inquiétude devant un arbitraire excessif, la gêne que ne peuvent manquer d'éprouver même les plus serviles en présence d'abus de pouvoir aussi cyniques que l'utilisation des fonds du Parti pour assurer une vie princière au secrétaire général et à sa famille se sont cristallisés dans une certaine mesure au lendemain immédiat du XX^e Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S. La dénonciation du culte de la personnalité, les critiques faites par Mikoyan à Staline sur des sujets doit être si facile de trouver l'équivalent en France — (en particulier la falsification de l'histoire) — sont apparues à beaucoup comme le prélude à la disgrâce au moins partielle de

(1) Le suicide de Denise Bastide, député de la Loire, tout en s'inscrivant dans un autre contexte, a lui aussi sa cause dans le despotisme de la camarilla au pouvoir.

Thorez. Diverses idées se sont fait jour. On a pensé qu'à l'instar de ce qui s'était passé en U.R.S.S. après la mort de Staline, puis dans la plupart des partis communistes du monde, le secrétariat général serait supprimé dans le Parti Communiste Français. L'éventualité d'un changement de titulaire était également envisagée, les uns pensant que la place reviendrait à Frachon, les autres, plus nombreux, intronisant déjà Waldeck-Rochet. Il n'y avait pas, à proprement parler, révolte des cadres. Mais on était prêt, dans une large portion de l'« appareil », non seulement à avaliser, mais à accueillir sans surprise le limogeage de Thorez. Un tel état d'esprit, on s'en doute, encourageait toutes les manœuvres.

Le soutien du gouvernement socialiste

La crise revêt un second aspect, moins important sans doute, si l'on ne considère que la vie intérieure du parti communiste, mais qui n'en a pas moins, même de ce point de vue, son intérêt.

La ligne générale du mouvement communiste mondial, dans « la présente période », implique l'alliance avec les socialistes ou la recherche de cette alliance. La direction du Parti Communiste Français, fidèle à cette directive, s'applique donc à établir de bons rapports avec la S.F.I.O., et pour cela à donner son soutien au gouvernement à direction socialiste. C'est là une tâche difficile, car le Parti Communiste a pris ouvertement fait et cause pour les rebelles algériens, et il doit en même temps soutenir de ses votes le gouvernement qui mène ce que les communistes refusent d'appeler l'œuvre de pacification en Algérie. Le 12 mars, le groupe communiste à l'Assemblée Nationale votait les pouvoirs spéciaux au gouvernement, en fait à M. R. Lacoste, et le 5 juin, fait rarissime, il s'abstenait dans le vote de confiance sur l'ensemble de la politique du gouvernement, Algérie comprise.

Cette politique — d'un machiavélisme avoué, mais qui n'est pas sans effet — a jeté un certain désarroi dans les rangs communistes. Comme Thorez l'a remarqué lui-même dans son discours le 5 juin devant le Comité Central « *la majorité du peuple français n'est pas encore gagnée à la lutte active contre la guerre d'Algérie. Il n'y a pas encore de vague de fond et il n'est pas permis de négliger la partie des masses qui, à cet égard, n'a pas encore fait les progrès nécessaires* ». Cette résistance spontanée de l'opinion populaire à leur propagande défaitiste ne troublerait guère les militants communistes et ne les découragerait pas s'ils n'étaient pas gênés par la contradiction entre le mot d'ordre du « Cessez le feu », et le soutien au gouvernement qui fait la guerre. On leur dit bien qu'il s'agit de prendre le contact avec les socialistes. Mais il se trouve que les socialistes qui se prêtent à l'unité sont précisément de ceux qui sont hostiles à la politique algérienne du gouvernement, en sorte que les contacts pris avec eux encourageraient plutôt les militants du Parti Communiste dans leur désapprobation de l'attitude imposée au groupe parlementaire par la direction du Parti (2). Les choses en sont venues à ce point qu'à la réunion du Comité Central du 5 juin, à laquelle participaient les députés communistes, le Secrétaire général a jugé nécessaire de laisser s'exprimer les avis et de feindre une consultation des organismes directeurs statutaires pour imposer la politique qui lui est, à lui-même, dictée par les impératifs de la tactique internationale présente (3).

Ces divergences, à elles seules, n'auraient pas eu grande importance, mais au moment où elles survenaient, elles risquaient de fournir une justification (ou un prétexte) politique à une opposition à la personne du secrétaire général, et il

est déjà symptomatique que ces divergences se soient manifestées. En d'autres circonstances, il ne se serait pas trouvé autant de membres du Comité Central pour oser prôner — avec toutes les précautions que l'on devine — une politique différente de celle que Thorez imposait au parti.

L'affaire Staline

C'est sur le parti ainsi remué intérieurement qu'éclata « l'affaire Staline ». Elle frappa de stupeur les cadres du Parti, y compris les dirigeants eux-mêmes, mais ils eurent pour eux cette chance qu'elle éclata, si l'on peut dire, en trois fois. On connut d'abord les critiques faites par Khrouchtchev et Mikoyan aux séances publiques du Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S. à la pensée ou à l'œuvre de Staline, critiques qui paraissent aujourd'hui anodines, mais qui alors étaient saisissantes tant elles étaient inattendues. On sut ensuite, le 16 mars, que Khrouchtchev avait prononcé en séance secrète un véritable réquisitoire contre l'ancien père des peuples. Enfin, le 4 juin, le Département d'Etat publiait le texte de ce réquisitoire qui, à partir du 6, parut dans *Le Monde*.

Le Bureau Politique a reconnu lui-même, dans son communiqué du 18 juin, « *la légitime émotion* » que cette publication a causée dans les rangs du Parti, et, autre déclaration révélatrice, François Billoux, dans *l'Humanité* du 13 juillet, écrivait que les points 40 et 41 du projet de thèses soumis à la discussion (?) du Parti préalablement au Congrès avaient été parmi ceux qui amenèrent le plus d'observations dans les lettres adressées au Comité Central aussi bien que dans les discussions qui se sont déroulées aux diverses instances du Parti. Or, ces deux articles des thèses traitent précisément du culte de Staline, de ses conséquences sur le Parti Communiste Français et des fautes commises dans les relations avec la Yougoslavie. Le Parti n'est donc pas resté insensible ni passif devant le problème.

On peut cependant avancer, en faisant une certaine part à l'hypothèse, que les réactions des militants de l'« appareil » en face de « l'affaire Staline » ont été fort différentes de celles (plus spectaculaires) des « intellectuels » du Parti ou de la « frange », et qu'elles ont, pour ainsi dire, évolué en sens inverse.

Chez les intellectuels, l'émotion a été croissant à mesure que les révélations s'amplifiaient, et finalement certains d'entre eux ont été jusqu'à la révolte ouverte. L'horreur, la honte d'avoir été trompés, le repentir d'avoir couvert de tels crimes ont même arraché à deux ou trois d'assez beaux cris.

C'est, semble-t-il, le mouvement contraire qu'ont suivi les « cadres ». Prêts, au lendemain du XX^e Congrès du Parti Communiste de l'U.R.S.S., à pousser l'abandon du culte de la personnalité jusqu'à l'acceptation d'une mise à l'écart de Thorez, ils ont eu comme une réaction de défense, comme un sursaut de l'instinct de conservation devant l'émotion créée par la monstruosité des crimes révélés par Khrouchtchev. Ils ont craint qu'en s'engageant dans cette voie, le Parti ne se portât à lui-même un coup fatal, et, comme ils se seraient prêtés trois mois plus tôt à un demi-limo-geage de Thorez, ils n'ont fait aucune opposition

(2) Notons ici cette remarque de Thorez : « *Il faut malheureusement constater que les fédérations socialistes les plus à gauche* » (c'est-à-dire celles qui font alliance avec le P.C.F.) « *ne sont pas toujours celles qui ont la composition la plus prolétarienne.* » (Discours cité : *France Nouvelle*, juin 1956.)

(3) On a trop vite dit que le Comité central avait été invité à se prononcer par la voie d'un vote régulier. A la vérité, d'après Thorez lui-même, « *51 orateurs sont intervenus, 26 pour l'abstention, 25 en faveur du vote contre* ». Après quoi, Thorez a fait « *connaître l'opinion du bureau politique* ».

à la « reprise en mains » du Parti par celui qui est, depuis vingt ans, son secrétaire général.

La tactique de Thorez

La tactique de Thorez fut des plus classiques. Il fit tout d'abord en sorte que la dénonciation du « culte de la personnalité de Staline » fût réduite au minimum dans les organes du Parti et dans les discours de ses dirigeants. Après quoi, il prit lui-même la tête de la lutte contre le

Les effectifs communistes du 13^e au 14^e Congrès

AU XIII^e Congrès du Parti Communiste Français, juin 1954, Marcel Servin déclarait qu'« au 21 mai 1954, l'administration centrale du Parti avait délivré 506.250 cartes et 2.636.000 timbres » (*Cahiers du Communisme*, juin, juillet 1954, p. 32).

Au XIV^e Congrès, juillet 1956, il vient d'affirmer : « Nous avons délivré au 1^{er} juillet 429.653 cartes, soit 40.623 de plus que la totalité de l'an dernier ». Il a assuré en outre qu'en 1955, 10.859 adhésions avaient été faites, et 45.895 du 1^{er} janvier au 1^{er} juillet 1956. Au 1^{er} juillet 1956, il avait été pris 246.100 timbres de plus que l'année précédente à la même date (*L'Humanité* du 21 juillet 1956).

En acceptant ces données telles quelles, et en admettant qu'à chaque carte délivrée par la trésorerie correspond un adhérent réel — ce qui constitue l'hypothèse la plus favorable au Parti Communiste Français — on arrive aux conclusions suivantes :

Le Parti Communiste comptait au 31 décembre 1955, 389.030 adhérents, soit 117.220 de moins qu'au 21 mai 1954 (perte de 23,1 %). Au 1^{er} juillet 1956, la différence n'est plus que de 76.597, soit 15,1 %, par rapport au 21 mai 1954. Le gain par rapport au 31 décembre 1955 est de 40.623, soit 10,4 %.

(Ce gain s'explique sans doute par les facilités offertes au recrutement, comme on l'a souvent remarqué, par la campagne électorale de décembre-janvier 1956, et peut-être aussi par les tentatives d'unité d'action avec les socialistes.)

Ceci ne donne encore qu'une vue incomplète du mouvement réel des effectifs ; il faut, pour mesurer ceux-ci, tenir compte des adhésions nouvelles qui viennent compenser et cacher une partie des pertes. Ces adhésions ont atteint le nombre de 10.859 en 1955, ce qui porte à $(117.220 + 10.859) = 128.079$ (soit 25,3 %) le nombre des adhérents qui ont quitté le Parti Communiste Français du 21 mai 1954 au 31 décembre 1955. Encore ne tenons-nous pas compte des adhésions faites entre le 21 mai et le 31 décembre 1954, dont on ne nous indique pas le nombre.

Entre le 31 décembre 1955 et le 1^{er} juillet 1956, 45.895 adhésions nouvelles ont été faites, mais les effectifs n'ont crû que de 40.623, soit encore une perte, à la vérité insignifiante, de 5.172 adhérents (1,3 %). Cela porte à 133.251, soit 26,3 %, le nombre des adhérents que le Parti Communiste a perdus depuis le 21 mai 1954.

Entre 1954 et 1955 — l'année de l'affaire Leccœur, est-ce simple coïncidence? — le Parti Communiste Français a souffert d'une véritable hémorragie des effectifs. Le quart de ses adhérents l'ont quitté durant cette période. Le mal semble aujourd'hui conjuré. On ne saurait dire, sans plus longue étude, si la guérison est durable, ou si elle n'est qu'apparente.

C. H.

N.B. — Signalons que, d'après une déclaration d'Yvonne Dumont à la tribune du Congrès, l'Union des Femmes Françaises compterait, réparties en 3.000 comités, 200.000 membres (dont la majorité sans doute est formée de membres du Parti Communiste Français).

culte de la personnalité dans le parti français. C'est lui qui, le premier, dénonça la formule caractéristique de ce culte : « le parti de Maurice Thorez ». Ce faisant, il donnait aux mécontents une satisfaction, et il traçait des limites, très étroites, au mouvement suscité par le XX^e Congrès. Les thèses soumises à la « discussion » du Parti orientaient celle-ci de telle façon qu'elle ne pût être dangereuse. La vigoureuse réfutation apportée par Marcel Servin aux quelques observations que Claude Morgan avait cru pouvoir faire imposa silence à ceux qui auraient pu croire que la discussion était effectivement ouverte et libre. Au demeurant, si, comme le reconnut François Billoux, les lettres traitant du culte de la personnalité furent parmi les plus nombreuses de celles que reçut le Comité Central, on n'en laissa à peu près rien paraître dans la « Tribune de discussion » ouverte dans *L'Humanité*.

En même temps, les réunions inhabituellement fréquentes du Comité Central, tout en donnant l'impression d'un retour (?) à la direction collective, permettaient la reprise des contacts avec les cadres du parti. Les responsables fédéraux, dont beaucoup, tout d'abord, semblaient devoir prendre au sérieux les formules de dépersonnalisation, furent invités à maintenir une large publicité autour du nom de Thorez. Les résolutions adoptées par les Conférences fédérales réunies en vue du Congrès sont caractéristiques. Les premières approuvent la politique définie par le Comité Central, et passent sous silence le nom du Secrétaire Général. Mais, à partir du 10 juin, confiance est faite aussi nominale « au secrétaire général du Comité Central, Maurice Thorez », dans presque la moitié de ces résolutions. Après le communiqué du 18 juin, il n'est plus de résolutions où soit oublié le Secrétaire Général. Les dates, ici, sont parlantes. L'appareil du Parti — sous le coup de la publication du rapport Khrouchtchev — a fait bloc autour de Thorez, qui, usant du conseil de Lénine, a su « utiliser la difficulté » pour renforcer sa position. Les conversations qu'a eues la délégation envoyée en U.R.S.S. par le Parti Communiste Français du 24 juin au 2 juillet, et le communiqué du Comité Central du Parti Communiste Soviétique qu'elle en a ramené, ont constitué pour Thorez une seconde intronisation. Moscou, ouvertement, lui conservait son appui, qui au lendemain du XX^e Congrès, avait pu sembler près de lui être retiré. Du même coup, toutes les difficultés auxquelles le Secrétaire Général aurait pu se heurter disparaissaient comme par enchantement.

Le difficile problème de la « déstalinisation » du Parti Communiste Français était entièrement réglé avant l'ouverture du Congrès.

Il suffit de lire avec un peu d'attention le rapport que Maurice Thorez a lu devant le Congrès du Havre pour mesurer sa victoire.

Il a parlé du culte de la personnalité, il ne pouvait pas ne pas le faire, mais il en a parlé dans la partie de son rapport où il traitait du « développement créateur du marxisme-léninisme et des grands problèmes communistes », non dans celle où il a parlé du Parti Communiste Français. Autant dire que le culte de la personnalité a été un fait particulier à l'U.R.S.S., provoqué en U.R.S.S. à la fois par des données subjectives, « certains côtés négatifs du caractère de Staline, déjà signalés en 1922 par Lénine », et par des données objectives, qu'il ne faut pas chercher dans la nature du régime soviétique (comme Togliatti l'avait laissé entendre) mais dans « les circonstances intérieures et extérieures » qui exigèrent de la part des communistes russes « une discipline de fer, une vigilance constante, une centralisation rigoureuse de la direction ».

Quant aux répercussions du culte de la personnalité sur le Parti Communiste français, Thorez s'est senti assez fort pour en traiter par la préterition. Il avait dit, le 10 mai, devant le Comité Central, qu'il avait toujours réprouvé (ce qui est faux) la formule qui faisait du Parti Communiste Français « *le parti de Maurice Thorez* ». Il n'a pas jugé utile de le répéter : n'avait-il pas été assez loin dans les concessions en faisant remplacer, au-dessus de la tribune, son portrait qui y figurait habituellement par la faucille et le marteau tirés à hue et à dia par cinq colombes de Picasso ?

Le 10 mai, il avait déclaré aussi qu'il y avait eu abus de citations. Prêchant d'exemple, il en a fait cette fois un usage très modéré, en variant ses auteurs, et sans en emprunter une seule à Staline, ni d'ailleurs à Khrouchtchev dont il n'a pas prononcé le nom, pas plus que celui d'aucun des maîtres actuels de l'U.R.S.S.

Les concessions que Thorez a faites se sont bornées là : elles sont moins importantes que celles qu'il avait cru devoir consentir lors de la session du 10 mai du Comité Central. La doctrine qui triomphe sur ce point est celle que Billoux a définie dans *l'Humanité* du 13 juillet : « *Aucun fait sérieux n'a pu être apporté dans la discussion permettant de dire que le culte de la personnalité se soit développé dans le Parti Communiste Français* ».

Il faudrait ne pas connaître les militants communistes et leur incroyable capacité à nier l'évidence pour penser qu'ils hésiteront devant l'audace mensongère de cette affirmation.

De même, ils accepteront pour la plupart sans sourciller la condamnation sans pitié que Thorez a prononcée contre les « opportunistes » et les « liquidateurs » qui « *ont réclamé la discussion en permanence de toutes les questions* » ou « *le vote proportionnel pour l'élection des directions* ». Le parti devra être demain aussi rigide, aussi monolithique qu'il l'était hier. Là-dessus, le Secrétaire Général du Parti Communiste Français entend bien ne pas céder d'une ligne, et son rapport, dans l'ensemble fort plat de style et de ton, s'anime à l'annonce des sanctions qui seront prises contre ceux qui s'aviseraient de critiquer la ligne du Parti : « *Nous ne reconnaissons pas aux hommes dont les interventions à l'intérieur du Parti convergent avec les attaques lancées du dehors par nos ennemis, la « liberté » de propager dans nos rangs leurs conceptions destructives et anticommunistes. Mieux, nous prenons la liberté de les mettre hors du Parti* ». On sent ici passer la colère qu'ont provoquée en Thorez les critiques d'un Pierre Hervé ou les scrupules de conscience qu'ont laissé voir certains intellectuels.

Les organismes directeurs

La grande opération de reprise en main a culminé dans « l'élection » des nouveaux organismes directeurs.

Réunie sous la présidence de Maurice Thorez, la Commission Politique a d'abord apporté au projet de thèses qui avait été soumis à la « discussion » du parti, quelques modifications dont une seule revêt une certaine importance : elle porte sur la définition des rapports entre le Parti Communiste Français et l'Union des communistes Yougoslaves. En tout cas, *l'article 41, qui traitait du culte de la personnalité et de ses conséquences sur le Parti Communiste Français n'a pas été touché*.

Après quoi, la Commission a décidé d'accroître les effectifs du Comité Central. Tous les anciens membres suppléants deviennent membres titulaires, et vingt-huit nouveaux membres ont été

désignés, un titulaire (Joliot-Curie) et vingt-sept suppléants. Ainsi, pour la première fois depuis longtemps, aucun membre du Comité Central n'est mis à l'écart. Aucun mécontent nouveau. Il y a au contraire cinquante-huit promus, dans les cadres du Parti, les trente anciens suppléants devenus titulaires et les vingt-huit nouveaux. On a même procédé à une réhabilitation : Théo Vial, qui avait été écarté du Comité Central en 1954 parce qu'il avait été l'adjoint de Lecœur à la section d'organisation, retrouve sa place de suppléant au Comité Central.

Mais la décision la plus spectaculaire a consisté dans une transformation du Bureau Politique et du Secrétariat.

Comme pour le Comité Central, on a procédé à une promotion des suppléants : Léon Feix, Georges Frischmann et Marcel Servin sont devenus titulaires. Trois autres suppléants ont été nommés : *Ansart*, secrétaire de la Fédération du Nord, *Garaudy*, député de la Seine, directeur des *Cahiers du Communisme*, et *Georges Seguy*, secrétaire de la Fédération C.G.T. des Cheminots.

En même temps, le Bureau Politique a été l'objet d'une sorte de restauration.

« *Jusqu' alors* », a dit Fajon, « *la répartition des fonctions entre les organismes de direction et la conception du secrétariat étaient telles que celui-ci tendait à assumer et assumait en fait une partie des fonctions du Bureau Politique, ce qui nuisait au caractère collectif de la direction et à son efficacité. Il existait d'ailleurs la tendance, aux différents échelons du Parti, à considérer le secrétariat comme l'organe dirigeant du Parti* ».

« *Désormais, entre les sessions du Comité Central et dans le cadre des résolutions et décisions de ce dernier, c'est le bureau politique qui exercera collectivement et pleinement la direction, dans tous les domaines de la politique et de l'activité du Parti* ».

Notons tout d'abord cette reconnaissance du dessaisissement progressif du Bureau Politique par le Secrétariat. En théorie, le Bureau Politique retrouve ses pouvoirs de direction. Mais en fait, ceux-ci demeurent fort menacés, et il se pourrait bien que ceux de ses membres qui ont cru qu'ils joueraient un rôle plus important dans la direction du Parti se découvrent d'ici peu les dupes.

En effet, Maurice Thorez reste secrétaire général du Parti, et le titre ainsi formulé devient officiel. Le Comité Central a d'ailleurs tenu à marquer, d'après Fajon, qu'il « *réélisait en premier, naturellement, le dirigeant qui est le premier dans les faits comme il est le premier dans le cœur de chaque communiste et dans la haine impuissante des ennemis de la classe ouvrière, le camarade Maurice Thorez* ». Thorez a donc toujours la prééminence et le droit de disposer en tant que Secrétaire Général, d'un « *appareil* » particulier.

L'ancien secrétariat — qui comprenait Thorez, Duclos, Fajon, Billoux et Servin — laisse la place à un nouvel organisme, toujours appelé secrétariat, qui « *organisera et assurera l'application, la mise en œuvre des décisions du Comité Central dont il émane et, dans l'intervalle des sessions, les décisions du Bureau Politique* ». Sa caractéristique organique essentielle sera de comprendre des membres qui ne seront pas membres du Bureau Politique.

Il sera composé de Maurice Thorez, comme Secrétaire Général du Parti, puis, comme *secrétaires du Comité Central*, de Duclos et Servin, membres du Bureau Politique, et de *Duconlé*,

Plissonnier et *Viens*, membres du Comité Central.

Le plus clair, dans cette transformation, c'est que *Fajon* et *Billoux* sont désormais écartés du travail d'organisation. Le secrétariat nouveau style est entièrement entre les mains de *Thorez* et des siens. Comme *Thorez* règne aussi sur le Comité Central, on a l'impression que le Bureau Politique sera comme pris entre deux feux. Le secrétariat doit mettre en œuvre les décisions du Bureau Politique, mais aussi celles du Comité Central « dont il émane ». En cas de conflit, fort improbable, entre le secrétariat et le Bureau Politique, celui-ci n'aurait au fond aucune qualité pour imposer sa volonté.

On peut résumer en trois points la portée du XIV^e Congrès du Parti Communiste Français.

Il a permis de renforcer les pouvoirs et l'autorité de *Thorez* sur l'appareil du Parti, et sur le parti tout entier.

Il a fourni l'occasion d'un véritable rassemblement international des partis communistes, affirmant ainsi la permanence des liens qui font du mouvement communiste mondial un seul organisme.

Il a réaffirmé solennellement la « *solidarité étroite et indéfectible* » du Parti Communiste Français avec celui de l'U.R.S.S.

CLAUDE HARMEL.

Les organismes directeurs

Bureau politique

TITULAIRES :

Maurice *Thorez*, secrétaire général du Parti, François *Billoux*, Marcel *Cachin*, Laurent *Casanova*, Jacques *Duclos*, Etienne *Fajon*, Léon *Feix*, Benoit *Frachon*, Georges *Frischmann*, Raymond *Guyot*, Léon *Mauvais*, Waldeck *Rochet*, Marcel *Servin*, Jeannette *Vermeersch*.

SUPLÉANTS :

Gustave *Ansart*, premier secrétaire de la Fédération communiste du Nord — Roger *Garaudy*, directeur des *Cahiers du Communisme* — Georges *Seguy*, secrétaire de la Fédération des Cheminots C.G.T.

Secrétariat du Comité Central

1^o Secrétaire Général du Parti : M. *Thorez*.

2^o Secrétaires du Comité Central : J. *Duclos*, Marcel *Servin*, Guy *Ducoloné*, Gaston *Plissonnier* et Gaston *Viens*.

Comité Central

MEMBRES TITULAIRES :

Gustave *Ansart* (précédemment m. suppléant), Louis *Aragon*, Gaston *Auguet*, Joanny *Berlioz*, François *Billoux*, Florimond *Bonte*, Jean *Burles* (ex-m. suppléant), Marcel *Cachin*, Jean *Cagne*, Raoul *Calas*, Oswald *Calvetti* (ex-m. suppléant), Maurice *Carroué*, Laurent *Casanova*, Claudine *Chomat*, Georges *Cogniot*, Marius *Colombini* (ex-m. suppléant), Pierre *Courtade* (ex-m. suppléant), Léon *Delfosse* (ex-m. suppléant), Pierre *Doize* (ex-m. suppléant), Julienne *Dubois* (ex-m. suppléant), Jacques *Duclos*, Guy *Ducoloné* (ex-m. suppléant), Marcel *Dufriche* (ex-m. suppléant), Yvonne *Dumont* (ex-m. suppléant), Fernand *Dupuy*, Paul *Fabbri* (ex-m. suppléant), Etienne *Fajon*, Léon *Feix*, Léo *Figuères* (ex-m. suppléant), Benoit *Frachon* (ex-membre occulte), Georges *Frischmann*, Roger *Garaudy*, Auguste *Gillot*, Georges *Gosnat* (ex-m. suppléant), Fernand *Grenier*, Raymond *Guyot*, Eugène *Hénaff*, Victor *Joannès*, Frédéric *Joliot-Curie* (n'appartenait pas au C.C.), Maurice *Kriegel-Valrimont*, Lucien *Lanternier* (ex-m. suppléant), Jean *Llante*, Alfred *Malleret-Joinville* (ex-m. suppléant), Henri *Martel*, Léon *Mauvais*, Lucienne *Mazelin* (ex-m. suppléant), André *Merlot* (ex-m. suppléant), Victor *Michaut*, Lucien *Monmousseau* (ex-membre occulte), Pierre *Muller* (ex-m. suppléant), Marcel *Paul*, André *Pierrard* (ex-m. suppléant), Gaston *Plissonnier*, Jean *Prouteau* (ex-m. suppléant), Arthur *Ramette*, Henri *Raynaud* (ex-m. occulte), Waldeck *Rochet*, Gabriel *Roucaute*, Roger *Roucaute*, Hubert *Ruffe*, Joseph *Sangueldoce* (ex-m. suppléant), Marcel *Servin*, Georges *Seguy* (ex-m. suppléant), André *Stil* (ex-m. suppléant), Georges *Thévenin* (ex-m. suppléant), Maurice *Thorez*, Raymond *Tournemaine*, Marie-Claude *Vaillant-Couturier*, Pierre *Villon*, Fernand *Valignat* (ex-m. suppléant), Michel *Vandel* (ex-m. suppléant), Jeannette *Vermeersch*, Gaston *Viens* (ex-m. suppléant), Madeleine *Vincent* (ex-m. suppléant), André *Voguet* (ex-m. suppléant).

MEMBRES SUPPLÉANTS :

Guy *Besse*, directeur des *Editions Sociales*, Jean *Breteau*, secrétaire général de la Fédération des Métaux C.G.T., Georges *Brichot*, de la section d'organisation du C.C., Auguste *Brunet*, secrétaire fédéral de la Vendée, Marcel *Caille*, du bureau confédéral de la C.G.T., Marie-Madeleine *Collin* (*idem*), Paul *Courtieu*, directeur des Ecoles, Serge *Huber*, secrétaire fédéral Seine-Ouest, Gisèle *Joannès*, secrétaire générale de la Fédération de l'Habillement C.G.T., Bernard *Jour'd'hui*, secrétaire fédéral de Paris, député, Henri *Krasucki*, secrétaire de l'U.O.-C.G.T. de la Seine, Paul *Laurent*, secrétaire général de l'U.J.R.F., Georges *Lazzarino*, secrétaire fédéral des Bouches-du-Rhône, Roland *Leroy*, secrétaire fédéral de la Seine-Maritime, Léandre *Letoquart*, secrétaire fédéral du Pas-de-Calais, député, Georges *Marchais*, secrétaire fédéral Seine-Sud, Henri *Martin*, de la direction de l'U.J.R.F., Jean *Ooghe*, secrétaire fédéral du Pas-de-Calais, Jean *Rieu*, secrétaire fédéral de la Gironde, député, Marcel *Rosette*, ancien secrétaire fédéral de l'Ain, maintenant à la direction des écoles du Parti, Odette *Schneider*, secrétaire départementale U.F.F. du Haut-Rhin, André *Souquières*, membre de la C.C.C.F., Emile *Tournay*, secrétaire fédéral de l'Aisne, Jean *Tricart*, secrétaire fédéral de la Haute-Vienne (député), Henri *Vedrine*, membre de la C.C.C.F., Théo *Vial*, secrétaire fédéral de la Loire.

L'influence communiste dans l'enseignement technique

L'ENSEIGNEMENT technique est le plus récent de nos ordres d'enseignement. Il est à présent à peu près organisé et, pour sa branche publique, regroupé sous l'autorité de la *Direction de l'Enseignement Technique* au Ministère de l'Education Nationale. La création de cette Direction place l'enseignement technique sur un pied d'égalité avec les autres grands ordres d'enseignement : primaire, secondaire et supérieur. Il leur est d'ailleurs tout à fait comparable par les effectifs. En revanche, alors que les trois ordres traditionnels se suivent logiquement et chronologiquement par le niveau des études et l'âge des élèves, l'enseignement technique comprend, par l'âge, un niveau secondaire et un niveau supérieur (écoles d'ingénieurs), et le niveau des études dans les Centres d'apprentissage est bien celui du primaire.

Les *Centres d'apprentissage* sont destinés à la formation professionnelle des ouvriers et employés sanctionnée par le *Certificat d'Aptitude Professionnelle* (C.A.P.). Ils ont reçu, pendant l'année scolaire 1954-55, 164.000 élèves, garçons et filles : chiffre qui représente à lui seul la moitié des effectifs de l'enseignement technique public.

Les *Collèges techniques* préparent principalement aux *brevets d'enseignement industriel ou commercial* (B.E.I., B.E.C.). Ils ont reçu, dans la même année scolaire, 104.000 élèves.

Les *Ecoles Nationales Professionnelles* (14.500 élèves) sont d'un niveau plus élevé et préparent notamment à l'entrée dans les Ecoles d'ingénieurs des Arts et Métiers. Celles-ci, ainsi que la plupart des grandes écoles d'ingénieurs, dépendent également de la Direction de l'Enseignement technique.

Si l'on joint enfin à cette liste, représentant un effectif global de 330.000 élèves, les apprentis des cours professionnels obligatoires (loi Astier) qui sont 170.000, l'effectif des cours de promotion du travail (51.000) et celui de la section technique du Centre national d'enseignement par correspondance (10.000), on arrive à un total de 661.000 élèves, auxquels il faudrait encore ajouter quelques milliers d'élèves d'établissements techniques privés ou confessionnels.

Le personnel enseignant des Centres d'apprentissage est normalement recruté par les *Ecoles Normales Nationales d'Apprentissage* (E.N.N.A.), celui des C.T. et des E.N.P., par l'*Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique* (E.N.S.E.T.).

On se doute qu'un ordre d'enseignement de cette importance ne pouvait échapper à l'attention d'un parti politique préoccupé d'utiliser à son profit l'influence des maîtres sur les élèves et les parents d'élèves.

Avant la seconde guerre mondiale, l'enseignement technique, bien moins développé, se limitait à peu près (outre les grandes écoles) aux C.T. et E.N.P. Dès 1936, leur personnel enseignant, groupé dans le *Syndicat National de l'Enseignement Technique*, était représenté à la *Fédération Générale de l'Enseignement* comme à la *Fédération Générale des Fonctionnaires*, par un syndicaliste communiste, Philippe Rabier (1), professeur de dessin. Mais ce n'est qu'en 1939 que furent créés les premiers Centres d'apprentissage, développés

pendant la guerre sous le nom de Centres de jeunesse, et intégrés en 1944 à l'Enseignement technique. Ils comportaient à cette époque 65.000 élèves.

A la fin de l'occupation, le S.N.E.T. se reconstitua clandestinement dans la région parisienne, puis légalement dès août 1944, avec à sa tête le secrétaire général Cartailleur (professeur d'anglais au C.T. de Nogent-sur-Marne), assisté d'un autre Nogentais, le communiste Canonge. Cartailleur cédera ensuite le secrétariat à Rabier (qui rentre de captivité en 1945) pour devenir directeur du C.T. du Perreux (2). Il devient en même temps nécessaire de créer une branche du S.N.E.T. pour les Centres d'Apprentissage : elle est dirigée sans interruption depuis lors par le communiste Artus.

Le directeur de l'E.T. nommé en 1944 est M. Le Rolland.

Quand il sera nommé à d'autres fonctions, *Le Monde* écrira (18 avril 1948) : « On peut voir dans cette mesure un désaveu de la collaboration étroite qui s'était établie entre la C.G.T. et l'ancien directeur ». Plus brutalement, un professeur agrégé de l'E.T. résume ainsi l'action de M. Le Rolland :

« Je le dis sans me gêner, nous avons un enseignement technique dans lequel le communisme est assez fort et cela tient, en particulier, à ce qu'il y a eu, à la Libération, un directeur de l'E.T. qui a placé toutes ses créatures dans les postes importants du Technique. En particulier, on a créé des postes d'inspecteurs de l'E.T., et ces gens-là n'ont jamais passé d'examen : ils ont été recrutés uniquement parmi les petits copains du Parti. » (3)

Les créations de postes rendues nécessaires par le développement des Centres d'apprentissage, jointes à l'épuration, ont en effet provoqué à cette époque un grand « appel d'air » dans le Technique et beaucoup de professeurs, plus encore de directeurs et d'inspecteurs sont alors mis en place en dehors des conditions de recrutement qui seront fixées plus tard. Une bonne partie de ce personnel (sauf, bien entendu, les professeurs d'ateliers) provient du primaire. Le parti communiste a largement profité de cette situation ; c'est à lui que, plus ou moins directement, un certain nombre de fonctionnaires de l'E.T., plus ou moins haut placés, doivent leur poste. Certains ont encore devant eux de longues années de carrière. Aussi le secteur des Centres d'apprentissage est-il celui où l'influence communiste est la plus forte, parce que l'action de ses militants est décuplée par le peu de résistance qu'elle rencontre.

(1) M^{me} Rabier, institutrice, est l'auteur d'une brochure sur *Les Problèmes actuels de l'enseignement en U.R.S.S.*, publiée par l'association « France-U.R.S.S. » et qui se clôt, naturellement, sur une citation de Staline. M^{me} Rabier a traduit, en outre, plusieurs ouvrages pédagogiques soviétiques.

(2) On pouvait lire dans l'*Humanité* du 31 janvier 1956 : « 58 membres du personnel du groupe technique Paul-Doumer, au Perreux (Seine), sur 60 consultés demandent instamment aux partis politiques qui ont pris l'engagement de défendre l'école laïque de participer ensemble à un gouvernement de gauche sans exclusive. »

(3) Rapport des Journées d'études des Amis de la Liberté, à Lyon, 20-21 février 1955, p. 45.

Formation des maîtres

D'autres raisons jouent en faveur du communisme :

1) Les E.N.N.A. et surtout l'E.N.S.E.T. s'alignent volontiers sur les Ecoles Normales Supérieures gagnées par le communisme; les élèves de l'E.N.S.E.T. sont syndiqués dans le *Cartel des E.N.S.* affilié à la fois à la F.E.N., à l'U.N.E.F. et à l'U.G.E., et qui s'est encore signalé le 15 mai 1956 par une « grève de la faim et des cours pour la paix en Algérie ». *L'Humanité* du 14 janvier 1956 annonçait la création à l'E.N.S.E.T. d'un Comité de Front populaire comprenant 60 membres. L'an dernier, la section syndicale de l'E.N.S.E.T. protestait contre la suppression du défilé du 1^{er} mai, et *L'Humanité* rappelait à cette occasion que « lors du vote de la loi d'urgence, les élèves de l'E.N.S.E.T. avaient organisé de larges délégations auxquelles participaient socialistes et communistes de l'école ainsi que des catholiques » (28 avril 1955). Quinze jours auparavant, *L'Humanité-Dimanche* signalait les progrès de l'U.J.R.F. à l'E.N.S.E.T. De même, à l'E.N.N.A. masculine de Paris se constituait l'an dernier un comité d'action commun socialiste-communiste « pour la défense des revendications, de l'école et de la paix » (*France Nouvelle*, 2 juillet 1955). Et encore : « 68 professeurs de l'E.N.N.A. de Paris et du Centre d'application : militants communistes, socialistes, progressistes, radicaux, signent une lettre au Président du Conseil ». (*Humanité*, 12-4-56.)

A ces tendances générales (soigneusement cultivées par le parti, et peu combattues par l'Administration) s'ajoute le fait que le recrutement de ces écoles, en ce qui concerne les professeurs d'enseignement général (lettres et sciences), porte souvent sur des étudiants qui n'ont pu parvenir au terme de leurs études (agrégation) et pour qui l'enseignement technique est un pis-aller. Il en est de même des suppléants et des surveillants. Il n'existe au contraire, jusqu'à présent, aucune tradition propre de l'enseignement technique comme il en existe une du secondaire ou comme il y a des familles d'instituteurs.

L'enseignement

2) En dehors de l'enseignement professionnel (atelier, technologie) les élèves des Centres d'apprentissage sont confiés plusieurs heures par semaine aux P.E.G. (professeurs d'enseignement général de lettres) et aux P.E.G.-Sciences. L'enseignement général des lettres dans ces Centres comporte du français (grammaire, lecture, rédaction), de l'histoire et de la géographie, et des notions de législation sociale. Cet enseignement doit être orienté, selon les instructions ministérielles, dans le sens d'une étude du travail, des techniques et de la condition des travailleurs. Les P.E.G.-Lettres sont un peu désorientés devant cette tâche. Les hésitations de l'Administration sur les programmes d'histoire sont caractéristiques : les instructions ministérielles enjoignent de procéder, en 1^{re} année, à une vue générale de l'histoire du monde, reprise sous un aspect différent en seconde année, la 3^e année étant consacrée à l'histoire récente. Mais dans certaines Académies, on coupe simplement l'histoire du monde en trois parties, une par année; et le bruit a même couru à un moment d'une suppression complète de cette matière dans les programmes. Ces hésitations font qu'il n'y a que peu de temps que les éditeurs ont entrepris l'édition de manuels d'histoire destinés spécialement aux Centres d'apprentissage. Les manuels d'histoire et de géographie sont d'ailleurs peu employés et le maître jouit, en pratique, de la plus grande liberté.

Cette liberté est évidemment mise à profit par les communistes. Combien de P.E.G.-Lettres dont les cours sur l'U.R.S.S. et la « Chine populaire » occupent l'année entière ! Le choix des textes de lecture, l'enseignement de l'histoire et celui de la législation sociale permettent les mêmes usages de propagande que dans l'enseignement primaire.

Mais il est peut-être plus grave de remarquer que, dans l'absence de fil conducteur pour cet enseignement nouveau, beaucoup de maîtres adoptent, consciemment ou non, mais de bonne foi, les schémas communistes sur la lutte des classes et l'explication de l'histoire. Il y a là un phénomène général contre lequel on ne pourrait lutter que par une précision accrue des instructions ministérielles aux maîtres et aux inspecteurs, et l'édition de bons manuels et documents de travail.

3) A ces causes particulières s'ajoutent des raisons communes à tous les ordres d'enseignement. D'abord le souci de ménager l'avenir, après la « leçon de choses » qu'a été l'installation des communistes en 1944, explique que pour beaucoup de fonctionnaires de l'Enseignement Technique la cotisation à la C.G.T. est une espèce de prime d'assurance. L'origine primaire de la plupart d'entre eux explique leur extrême sensibilité aux thèmes de la laïcité. D'autre part, les difficultés du budget de l'Education Nationale retentissent sur l'Enseignement Technique dont les Centres d'apprentissage ne peuvent accueillir autant d'enfants que les parents le désirent : beaucoup sont restés pendant des années logés dans les anciennes baraques de bois des « centres de jeunesse ». Enfin, les professeurs d'ateliers, dits P.T.A. (professeurs techniques adjoints) sont restés longtemps contractuels et ne sont titularisés que depuis peu : le syndicat C.G.T. s'est évidemment attribué le mérite de cette victoire et s'est attaché ainsi cette catégorie de maîtres.

L'évolution syndicale illustre bien les résultats différents obtenus par le P.C. dans les divers ordres du Technique.

L'évolution du S.N.E.T. - Branche écoles et services.

Le S.N.E.T.-branche Ecoles reconstitué en 1944 était rattaché à la C.G.T. par l'intermédiaire de la *Fédération Générale de l'Enseignement*. Celle-ci devenue *Fédération de l'Education Nationale* se séparait de la C.G.T. à la suite des événements de 1947. A l'intérieur du S.N.E.T.-Ecoles se faisait jour une forte tendance à sortir de la C.G.T., menée par Georges Lauré, qui dans son manifeste « pour l'unité du S.N.E.T. » déclarait : « il suffit de revivre ces dernières années et le dernier mouvement revendicatif pour comprendre que la scission est antérieure au 19 décembre. La politisation de la C.G.T., son noyautage à tous les échelons, les méthodes de brutalité ou d'intimidation, la mise en sommeil de la démocratie avaient, hélas, créé un climat de scission ».

Cette tendance l'emportait au Congrès de Pâques 1948, qui élisait à son bureau 14 non-cégétistes contre 11 cégétistes. Cependant, Rabier restait le secrétaire général, Lauré devenant seulement secrétaire adjoint. En 1949, ils sont sur un pied d'égalité; en 1951, Rabier descend au poste de secrétaire adjoint. Enfin, à Pâques 1956, les autonomes se décident à chasser les cégétistes (camouflés en « union pour une action syndicale efficace ») du secrétariat désormais homogène. Aux protestations des cégétistes, Lauré répond : « En 1948 ils contestaient à la majorité la possibilité d'avoir un permanent alors qu'ils en avaient trois; jusqu'en 1951, ils trouvaient normal d'en avoir un et demi alors que la majorité n'en avait qu'un ». Depuis la scission de 1948, l'évolution des forces avait été la suivante :

Autonomes C.G.T. F.O.					
Bureau national	1949	17	11	1
—	1950	8	5	
—	1951	9	4	
—	1953	9	4	
—	1954	9	4	
—	1955	9	4	
—	1956	9	4	

Le référendum d'orientation a donné cette année 65,7 % aux autonomes contre 34,3 % à la C.G.T. (la fraction F.O. s'est incorporée aux autonomes l'an dernier).

Depuis plusieurs années, les cégétistes se camouflent sous diverses étiquettes et sont hostiles à la pratique du « referendum d'orientation ». Ils voudraient qu'on oublie les tendances pour procéder à des élections uninominales. De même, c'est contre eux qu'en 1951 le terme de « neutralité » est ajouté dans les statuts à celui de « laïcité ». La politique générale du S.N.E.T.-Ecoles reste d'ailleurs orientée très à gauche (Algérie, poujadisme, poursuites contre Bourdet, etc.). Dans la fraction cégétiste, Rabier s'est choisi pour successeur Camy-Peyret (muté à cet effet à Creil dans la région parisienne, de la Meurthe-et-Moselle où il exerçait) (4) et c'est pour éviter l'installation de ce dernier au secrétariat que les autonomes n'y ont pas voulu de cégétistes.

Quant au leader autonome Lauré, il est possible qu'il succède à Adrien Lavergne, à la tête de la F.E.N.

Les Centres d'apprentissage.

L'imprégnation communiste dans ce secteur peut se mesurer au fait que le S.N.E.T.-Centres d'apprentissage n'a pas quitté la C.G.T. Artus en est toujours secrétaire général, secondé de militants comme M.-T. Janvier ou Bitterolf. La main-mise du parti communiste sur le syndicat est totale. Son organe (intitulé comme celui du S.N.E.T.-Ecoles, « Le Travailleur de l'Enseignement Technique ») est rempli d'articles politiques, d'appels et de propagande comme le reste de la presse cégétiste.

Devant cette main-mise totale, contre laquelle toute défense à l'intérieur du syndicat était impossible, se sont créés des syndicats concurrents (5) : F.O., C.F.T.C., puis autonome (créé en 1952). Les chiffres des élections aux commissions paritaires en 1955 donneront une idée de leur influence respective :

Catégories	Pourcentage des sièges				
	C.G.T.	F.O.	C.F.T.C.	Aut.	Div.
Directeurs	53,1	17,1	4,7	4,7	20,3
P.E.G.	59,3	14	3,1	14	9,3
Surv. généraux	35,4	25,8	9,7		29
Agents	66,6	13,5	7,2	3,2	9,3

Le syndicat C.F.T.C., quoique la Fédération de l'E.N. de la Centrale appartienne à la tendance « Reconstruction », est celui qui rayonne le moins dans un milieu très « laïque ». Les autres luttent de leur mieux, avec des moyens réduits, contre la démagogie de la C.G.T. (6).

Exemples

Quelques exemples montreront comment se manifeste l'emprise de la C.G.T. et du P.C. dans le domaine des Centres d'apprentissage.

L'un des plus graves était le noyautage opéré à l'E.N.N.A. de Strasbourg, d'où partait un vérita-

ble réseau communiste sur l'Alsace : telle fut la raison profonde de la suppression de cette E.N.N.A., il y a plusieurs années.

Une affaire qui a beaucoup remué les Centres est l'affaire Chollet. Ce P.E.G. du Centre de Chartres, menant une intense propagande pour le P.C., fut suspendu pour avoir fait grève pour la libération de Duclos (4 juin 1952). Pendant les quinze mois de cette suspension (avec traitement), il n'y eût guère de Centre où la C.G.T. n'ait fait solliciter l'ensemble du personnel de signer pour la réintégration de Chollet à Chartres (7), obtenue le 14 septembre 1953.

En dehors de ce cas célèbre, les abus de toute sorte, et notamment la propagande politique en classe et la partialité dans le choix des textes et la présentation des cours, sont fréquents. Dans un même mois, le travail d'apprentis était mis au service de la propagande par deux fois : en mai 1955, le syndicat F.O. de la Gironde devait protester contre l'installation à la Bourse du Travail (siège de la C.G.T.) de l'exposition des travaux des apprentis, organisée par l'Administration de l'E.T.; et toujours en mai 1955, le journal du festival communiste de Varsovie (8) annonçait : « à Vendôme, le directeur du Centre de formation professionnelle prête son concours à notre exposition (organisée par l'U.J.R.F.) et prépare ses élèves à y participer », ces travaux recevant pour premier prix un voyage à Varsovie.

Une idée de l'influence du P.C. dans l'administration de l'Enseignement Technique sera donnée encore par la qualité de quelques-uns des signataires d'un appel d'origine communiste contre les accords de Paris (11 novembre 1954) : à côté de ceux d'Artus et de Le Rolland (qui recueillait les signatures et les fonds), on relève les noms d'un inspecteur général de l'Enseignement Technique (Peytavin), de deux inspecteurs principaux (Barré et Logeais), deux inspecteurs (Raffy, Rateau), une inspectrice (M^{me} Hervieux), un directeur d'E.N.N.A. (Connesson), un directeur d'E.N.P. (Girardot), deux directeurs de Centres d'apprentissage (Cambien, Gauthier), tout cela pour un texte uniquement parisien.

Un autre des moyens d'action communistes est constitué par les associations d'élèves et anciens élèves, chapeautés par les maîtres appartenant au parti, et surtout par l'Union Nationale des Associations de Parents d'Elèves des Centres d'Apprentissage, créée sous l'égide d'Artus, dont le président, Delacuvellerie, ne manque pas d'intervenir chaque fois qu'il peut appuyer la politique de ses amis; certains professeurs communistes prennent la peine d'écrire personnellement aux parents de tous leurs élèves pour marquer leur sollicitude à leur égard. Ce procédé est parfois employé à l'échelon des C.T. : dans un département s'est créée une Fédération d'Associations laïques de Parents d'Elèves du Second Degré et du Technique pour faire pièce à la neutralité de la traditionnelle Association de Parents d'Elèves des Lycées et Collèges.

L'action est encore relayée par les organisa-

(4) L'un des moyens d'action les plus importants des communistes quand ils dominent le secrétariat d'une branche du S.N.E.T. est leur influence sur les mutations de personnel.

(5) Justifiant ainsi l'argumentation de Lauré dans le S.N.E.T.-Ecoles : « L'unité n'est possible que dans l'autonomie. »

(6) Récent exemple de cette démagogie : la C.G.T. organisait, le 9 avril dernier, une grève pour la titularisation du personnel de service, alors que cette titularisation est déjà acquise.

(7) Mais, au Centre de Chartres, la pétition ne recueillit que trois signatures, dont celle du délégué C.G.T.

(8) Festival, publié à Varsovie, n° 7 (édition française), 1^{er}-15 mai 1955, p. 4.

tions satellites : ainsi le très communiste *Mouvement national de défense de l'enfance* tenait en mai 1954, deux « journées d'études de l'apprentissage et du travail de jeunes », où l'on retrouvait Canonge, le sociologue Chombart de Lauwe, un communiste de l'*Institut National d'Orientalion Professionnelle* (9), Léon, etc.

C'est un élément très réconfortant que l'échec général de tous ces efforts auprès des élèves eux-mêmes. Qu'on songe aux résultats qu'eût pu avoir cette propagande sur les centaines de milliers d'élèves passés par l'Enseignement Technique (et principalement par les Centres d'apprentissage) depuis dix ans. L'U.J.R.F., essentiellement, aurait recueilli les fruits de cette propagande, si elle avait porté. Nous assistons précisément à son échec. Les jeunes apprentis se méfient, en général, de « la politique » qui tombe des lèvres de certains P.E.G. Ils y ont quelque mérite, car ce ne sont pas les mises en garde contre cette politique qui les y déterminent : il n'y en a pas. Un cer-

tain bon sens, le goût du concret, les distractions de cet âge les ont préservés. Il n'en sera peut-être pas toujours ainsi; la question des loisirs des jeunes, des activités post et péri-scolaires et même la meilleure utilisation des crédits culturels des Centres devraient, sur ce plan, retenir toute l'attention des éducateurs.

La pénétration du communisme dans l'Administration de l'Enseignement Technique est un problème plus difficile. Il semble que tout ce qui pourra rapprocher l'Enseignement Technique des autres ordres d'enseignement tendra à le soustraire à l'influence communiste. Au niveau des Centres d'apprentissage, où le problème est le plus aigu, la carrière de P.E.G. devrait, notamment, faire l'objet d'une beaucoup plus large propagande auprès des étudiants de l'enseignement supérieur.

(9) Où il existe une forte cellule du parti, très active au Quartier Latin.

Chronologie de l'alignement Togliatti-Nenni

A PRES les déclarations assez hétérodoxes tant de Togliatti et de Nenni à la suite du rapport Khrouchtchev, les observateurs politiques ont suivi de très près l'évolution des rapports entre Parti Communiste Italien et Parti Socialiste Italien. Or, précisément dans ce domaine, les événements se sont précipités — en ce sens que tout est maintenant rentré dans l'ordre, après un flottement initial dû peut-être à un manque d'instructions précises. Voyons le déroulement des faits.

Dès les derniers jours de juin 1956, deux événements eurent lieu qui passèrent inaperçus : voyage de l'ambassadeur de l'U.R.S.S. à Rome, Bogomolov (en mauvais termes avec Togliatti), à Moscou ; rencontres fréquentes entre Tolloy (Parti Socialiste Italien) et Longo (Parti Communiste Italien), tous deux membres très importants des comités centraux respectifs des deux partis frères.

Le 2 juillet 1956, le Comité Central du Parti Communiste-U.R.S.S. publie un communiqué critiquant en passant certaines interprétations de Togliatti.

Le 3 juillet 1956, dans « *Paese Sera* », Togliatti s'aligne totalement sur le communiqué du Comité Central du Parti Communiste-U.R.S.S. : il approuve sans réserve l'action non seulement présente mais aussi passée des actuels dirigeants du Parti Communiste-U.R.S.S.

Le 4 juillet 1956, une délégation du Comité Central du Parti Communiste Italien se rend en mission à Moscou ; elle est composée de Paietta, Negarville et Pellegrini. Le même jour, contrairement à la procédure normale prévoyant l'intervention de la cellule de base, Luciano Raimondi, un des principaux dirigeants d'Azione Comunista (tendance gauchisante hostile à Togliatti) est exclu spectaculairement du Parti Communiste Italien.

Le 5 juillet 1956, des entretiens, que l'on aurait voulu secrets, se déroulent dans la villa de cam-

pagne romaine de Togliatti entre celui-ci et Nenni.

Le 6 juillet 1956, le Comité Directeur du Parti Socialiste Italien arrête toute polémique contre le Parti Communiste Italien et reprend ses affaires coutumières contre le P.S.D.I.

Le 8 juillet 1956, l'U.R.S.S. révoque l'ambassadeur Bogomolov...

Bref : Parti Communiste Italien et Parti Socialiste Italien ont été repris en main. Remarquons le parallélisme entre cette reprise en main et la disgrâce de Bogomolov.

Antisémitisme polonais

D EPUIS le mois d'avril dernier, de nombreux signes montrent le développement d'un fort courant antisémite dans la Pologne communiste (1). Les témoignages des personnes arrivées récemment de ce pays sont corroborés par la simple lecture de la presse polonaise.

Les principaux quotidiens polonais, tout en condamnant cet antisémitisme, reconnaissent qu'il existe à l'intérieur de l'administration et du parti : *l'ombre de l'antisémitisme s'est mise en travers de beaucoup de seuils... dans les coopératives, dans l'auberge de troisième ordre et de même aux alentours des réalisations du Plan* » (*Dziennik Polski* de Cracovie, 24 mai). Le *Przeglad Kulturalny* du 7 juin s'en prend aux membres du parti qui professent l'antisémitisme. Il a gagné aussi le corps enseignant : la *Trybuna Wolnosc* du 6 juin, et Radio-Varsovie le 13, signalent des cas de maîtres mettant à l'écart les enfants juifs.

On annonce encore un attentat contre la synagogue de Lodz. Des slogans antisémites auraient été inscrits sur les murs de Lodz, Breslau et Stettin. *Trybuna Ludu* du 9 juin mentionne aussi des profanations de cimetières israéliens, notamment celui de Breslau, que les nazis avaient respecté, et où auraient été détruites les tombes de Craetz (fameux historien) et même de Lassalle.

L'interprétation officielle de ces manifestations est qu'elles cherchent à détourner les esprits du « grand mouvement de démocratisation » (Radio-Varsovie le 13 juin).

(1) La population de la Pologne comprend 50.000 israéliens sur 20 millions d'habitants, selon le Comité juif américain.

**APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI**

Comment le P.C. albanais se déstalinise

DEPUIS la mort de Staline (le 5 mars 1953), les observateurs occidentaux ont annoncé à maintes reprises la disparition de deux chefs communistes des pays satellites : M. Rakosi et E. Hodza. Jusqu'à présent seul le premier a été éliminé.

En juillet 1954, courut le bruit de l'arrestation d'Enver Hodza; à la vérité, Hodza ne fut pas arrêté mais, se pliant au principe de la « direction collective », il abandonna son poste de président du gouvernement pour ne conserver que les fonctions de secrétaire général du P.C. d'Albanie, bien plus importantes.

En mai 1956, nouvelle alerte : le Congrès qui allait s'ouvrir devait déboulonner Hodza. Le congrès achevé, Hodza se retrouva secrétaire général.

Les manœuvres de Hodza et les attaques de « Borba »

Le point de départ de toutes ces prophéties était faux : Hodza étant catalogué comme stalinien, on s'attendait à sa liquidation. La vérité est que Hodza, après avoir été entièrement stalinien lorsque c'était nécessaire, le fut beaucoup moins lorsqu'une autre position se révéla préférable, c'est-à-dire lorsque les complices de Staline au Kremlin s'aperçurent qu'ils étaient antistaliniens.

Quand Staline était encore en vie, Hodza le glorifiait ainsi : « *Que vive aussi longtemps que les plus hauts sommets de notre pays, le sauveur de notre peuple et de toute l'humanité, le guide génial et bien-aimé Joseph Staline.* »

Avant de devenir président du gouvernement albanais après la mort de Staline, Mehmet Chehu ne fut ni moins dithyrambique ni plus original lorsqu'il s'écria devant une délégation soviétique : « *Que le choryphée du socialisme et du communisme, le guide de toute l'humanité progressiste, le meilleur et le plus aimé du peuple albanais, Joseph Staline, vive aussi longtemps que nos hautes montagnes !* »

Mehmet Chehu s'exprimait en ces termes le 30 novembre 1952. Trois mois plus tard, Staline mourait. Les montagnes d'Albanie sont toujours debout et Hodza et Chehu au pouvoir.

Car Hodza n'était pas un stalinien farouche, mais un opportuniste. Avant le 28 juin 1948, il n'y avait pas de plus fervent titiste que lui; du jour au lendemain, il découvrit qu'il fallait expulser tous les Yougoslaves venus l'aider en Albanie. Il a fait jadis l'éloge de Staline, aujourd'hui il le renie. Il a maudit la Yougoslavie après 1948, il en célèbre aujourd'hui l'amitié retrouvée.

Il y avait cependant trois crimes que Hodza pouvait se voir reprocher :

— en Albanie, comme partout, on avait pratiqué le culte de la personnalité et c'était au profit de Hodza;

— il avait été le principal détracteur de la Yougoslavie; aujourd'hui, le rapprochement avec la Yougoslavie se réalise;

— on est en train de réhabiliter les chefs que fit fusiller Hodza sous le règne de Staline.

Ces trois obstacles, Hodza a su les contourner.

Il a déclaré cyniquement devant les congressistes, à propos du culte de la personnalité : « *Notre parti et le peuple albanais tout entier*

ont approuvé à l'unanimité la lutte de principe audacieuse contre le culte de la personnalité. Dans notre parti également, la propagande a souffert de la glorification des dirigeants et notamment du secrétaire général du parti. Tout cela a inévitablement provoqué un affaiblissement de l'activité pratique du parti et la sous-estimation du rôle des masses et des cadres. De la lutte contre le culte de la personnalité, le parti albanais du travail a tiré des leçons précieuses. »

Quant au titisme, Hodza s'est expliqué ainsi : « *Notre parti s'est solidarisé avec la résolution du Kominform. Nous avons avoué et nous avouons que nous étions trompés, comme tous les autres partis communistes et ouvriers, par les provocations contre la Yougoslavie, forgées par l'ignoble agent impérialiste Béria. Dans cette situation pénible où nous nous trouvions, nous avons établi un lien entre toutes ces questions : les erreurs et les malentendus existant entre le parti albanais et le P.C. yougoslave, de même qu'entre nos deux Etats, les crimes de Dzodzé contre notre parti et notre Etat, crimes qu'il a payés de sa vie, et finalement la grande provocation montée par Béria.* »

En ce qui concerne la réhabilitation de Kotschi Dzodzé, Hodza a pris une position résolument hostile : « *L'activité ennemie de K. Dzodzé et de ses partisans a été dirigée contre le parti et contre le gouvernement... Kotschi Dzodzé a placé l'activité du parti sous le contrôle des organes de la sécurité d'Etat, il a préparé l'extermination des dirigeants du parti et du gouvernement, il a grossièrement violé la légalité. L'accusation contre Dzodzé et ses partisans était parfaitement fondée et le verdict entièrement justifié.* » La manœuvre de Hodza est claire : au lieu d'assimiler Dzodzé aux Kostov et Rajk, comme il serait logique, et de le réhabiliter, Hodza veut le faire passer pour un Béria albanais, ce qui peut sembler vrai lorsqu'on sait que Dzodzé fut ministre de la police jusqu'à la fin de 1948.

Mais ces subterfuges ne pouvaient donner satisfaction aux représentants du P.C. yougoslave. Ils se rappellent que Dzodzé fut le seul véritable titiste parmi les chefs communistes satellites que l'on fusilla entre 1948 et 1952; les titistes n'ont jamais revendiqué Kostov au Rajk comme leurs partisans; pour Dzodzé, au contraire, ils n'ont jamais caché leurs liens mutuels. C'est pourquoi « *Borba* » est parti aussitôt en guerre contre Hodza en lui rappelant très à propos que huit chapitres de l'acte d'accusation (sur seize) qualifiaient Dzodzé d'« agent titiste » et dénonçaient un « complot yougoslave contre l'indépendance et l'ordre social en Albanie ».

Le premier chapitre de l'acte d'accusation, publié le 12 mai 1949, disait : « *Le groupe de Dzodzé agit sous les ordres directs de la clique nationaliste-trotskiste de Tito, soit par le truchement du personnel de l'ambassade, soit au moyen de lettres envoyées aux agents par la clique nationaliste-trotskiste de Tito.* »

Le journal yougoslave en a tiré une conclusion juste : si l'on affirme aujourd'hui que l'accusation contre Dzodzé était parfaitement fondée, alors il en ressort que la Yougoslavie était réellement responsable de la rupture de 1948 et déçidée à envahir l'Albanie. Dans ce cas, la réconciliation prônée par Hodza n'est qu'un leurre.